

Odenses opståen

En gennemgang af udvalgte jordfundne genstandsgrupper fra Odense Købstad med henblik på at eftervise spor af aktiviteter i sen jernalder og vikingetid

Af Mogens Bo Henriksen

CENTRUM. Forskningscenter for centralitet. Rapport nr. 5 2018

CENTRUM. Forskningscenter for centralitet. Rapport nr. 5, 2018

E-publikation udgivet af Forskningscenter CENTRUM ved Odense Bys Museer 2018

ISBN 978-87-90267-28-5

© Odense Bys Museer & forfatteren/forfatterne

Redaktion: Mads Runge

Rapporten har tidligere været refereret til som Arkæologisk Rapport nr. 527, Odense Bys Museer 2016

Odense Bys Museer

Overgade 48

5000 Odense C

museum@odense.dk

www.museum.odense.dk

www.museum.odense.dk/centrum

Indhold

Formål og problemstillinger.....	4
Undersøgelsesområdet	4
Fremgangsmåde	4
Resultat af genstandsgennemgangen.....	7
Sammenfatning af undersøgelsen	19
Refleksion over projektet	20
Videre arbejde.....	22
Spinn off	26
Naturvidenskabelige prøver	27
Katalog	29
Litteratur	43

Formål og problemstillinger

I forbindelse med projekt Odenses Opståen var formålet at undersøge, om det i det arkæologiske fundstof fra Odense by var muligt at påvise genstande eller anlæg, der var ældre end Nonnebakken-anlæg med en formodet datering til anden halvdel af 900-tallet og byens ”dåbsat-test” fra 988.

Projektet havde to grundlæggende teser. Den første var, at 988-dokumentets oplysninger om tilstedeværelsen af en kirke og et biskopsæde måtte forudsætte en (kristen) befolkning af en vis størrelse mod slutningen af 900-tallet. Den anden var, at etableringen af ringborgsanlægget, sandsynligvis i anden halvdel af 900-tallet, kunne antages at være sket i tilknytning til en permanent eller sæsonbenyttet bebyggelse med centrale funktioner – som det er tilfældet i hvert fald ved Trelleborg og Aggersborg. De nærliggende/underliggende aktivitetsspor på disse to pladser har kontinuitet bagud i tid til yngre germansk jernalder, og det måtte derfor anses for muligt, at noget lignende kunne være tilfældet i eller ved Nonnebakken.

Fund fra tiden forud for vikingetid og tidligste middelalder har imidlertid hidtil været påfaldende fraværende i det arkæologiske materiale fra middelalderbyen såvel som fra dens nærmeste omgivelser. Det kunne imidlertid ikke afvises, at dette fravær kunne skyldes problemer med datering og erkendelse af førmiddelalderlige genstande og anlæg i de undersøgte områder, eller at byens ældste områder var bebygget uden forudgående arkæologiske undersøgelser.

Undersøgelsesområdet

Som udgangspunkt var hele Odenses middelalderlige byområde omfattet af undersøgelserne, men i praksis gik undersøgelsen også ud over de middelalderlige afgrænsninger, herunder til fladen syd for Odense Å. Således kom undersøgelsen til at omfatte et areal, der strakte sig fra Allégade i syd til Vindegade i nord (ca. 800 m) og fra Ny Vestergade i sydvest til Hans Mules Gade i nordøst (ca. 1000 m). Dette areal omfatter mere end 700.000 m².

Fremgangsmåde

Der findes ikke nogen samlet database over jordfund fra Odense, og da det kunne antages, at ingen af de forskellige former for datasamlinger, der er til rådighed, ville være komplette, har det været nødvendigt at anvende en række forskellige indgange for at være sikker på at få et, om ikke komplet, så dog et så dækkende billede som muligt af førmiddelalderlige jordfund fra Odense midtby. Følgende tilgange blev derfor anvendt:

Protokoller

I tiden frem til 1905 er jordfundne genstande fra Odense by registreret i samme protokolserie som genstandsmaterialet fra landområderne. I 1905 blev materialet imidlertid overført til det

Figur 1: På Brauns Odense-prospekt fra 1593 ses undersøgelsesområdet som den flade, der mod syd er afgrænset af Odense Å og mod nord af det parallelt hermed forløbende vådområde.

kulturhistoriske museum og i den forbindelse omnummereret. Da dette materiale kun i begrænset omfang er registreret i Fund og Fortidsminder (FF), blev de digitaliserede protokollister gennemgået for fund fra Odense sogn (080407) uden lokalitetsnummer. Da disse havde henvisninger til den kulturhistoriske samling, blev nummeret efterfølgende slået op i den dertil hørende database *Bymusen*. Enkelte genstandsfund, som ikke umiddelbart kunne afvises at være fra vikingetid eller før, blev dernæst hjembestilt fra museets magasin med henblik på nærmere undersøgelse. Ingen af de genstande, der blev lokaliseret med denne fremgangsmåde, kunne med sikkerhed dateres til tiden forud for ældre middelalder.

Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling

Da det kun er en mindre del af de ældre fund af jordfundne mønter fra købstæderne, der er registreret i FF, kunne der være indsendt vikingetidsmønter til Nationalmuseet, uden at det fremgik af databasen. Møntsamlingens har et notitskortkartotek, der udgør en topografisk indgang til Fundprotokollen, og i dette blev hele Odense sogn gennemgået for møntfund. Resultatet var negativt; bortset fra skattefundene fra Nonnebakken (Skovmand 1942:84 nr. 28 og 28a), var der ikke oplysninger om møntfund fra Odense købstad fra tiden forud for ca. 1050.

Nationalmuseet

I det topografiske arkiv på Danmarks Oldtid blev sagsmappen for Odense Sogn (080407) gennemgået med henblik på at lokalisere evt. fund eller indberetninger, som ikke var registreret i FF. Dette gav intet resultat.

I det topografiske arkiv på afdelingen for Middelalder & Renæssance blev den topografiske indgangsnøgle til D-protokollerne gennemgået for jordfund fra Odenses købstadssogne. Her ved blev der lokaliseret en lang række genstandsfund, der ikke er registreret i FF, og i det omfang, der kunne være en mulighed for, at disse var fra vikingetid eller før, blev sagen fulgt op ved kontrol i D-protokollerne. Udkommet af denne gennemgang var kun et enkelt fund, nemlig den allerede kendte samling af jernøkser fra tidlig middelalder, som er fundet nær Klaregade-broen i Odense Å (080407-271).

Fund og Fortidsminder (FF)

Det primære udgangspunkt for nedenstående katalog var en gennemgang af alle registrerede punkter i FF inden for det ovenfor beskrevne undersøgelsesområde. Alle poster blev gennemgået, og i det omfang, der kunne konstateres at være fremkommet anlæg og/eller genstande fra middelalder eller tidligere, blev lokaliteten udvalgt til nøjere gennemgang.

Museumssager, MUD og Magasindatabasen

Med udgangspunkt i de registreringsdata, der var opført i FF, blev det undersøgt, hvad OBM havde af dokumentation og genstande fra lokaliteten. Museumssagen (rapport, beretning eller data i OBMs database for kulturhistoriske genstande, *Bymusen*) blev gennemgået, og dernæst blev der med udgangspunkt i sagens journalnummer eller tilsvarende identifikationskode lavet en søgning i magasindatabasen. Da formålet meget præcist var at identificere genstandsmateriale, der dateres til vikingetid eller tidligere, blev det besluttet på forhånd at bortprioritere keramik, da materialet fra sen jernalder-tidlig middelalder kan være vanskeligt at datere snævert. En undtagelse herfra blev gjort med keramikken fra lokaliteterne -85 Vestergade 70-74 og -131 Klaregade/Mageløs, hvor der på forhånd var lokaliseret materiale med en bred datering til vikingetid. På disse to lokaliteter var formålet således at afklare, om denne brede datering

kunne indsnævres. Endvidere blev et mindre udsnit af det keramiske materiale fra -170 Møntergården gennemgået med henblik på at afklare, om det var muligt at indsnævre den usikre dateringsramme, som udgraveren/beretningskriveren havde angivet for fund af keramik fra lokalitetens ældste faser. Cand.mag. Jesper Langkilde, der i forbindelse med et ph.d.-projekt har gennemgået store mængder keramik fra undersøgelsesområdet, har oplyst, at han – ud over de to lokaliteter -85 og -131 – ikke har registreret keramik ældre end ca. år 1000 i materialet.

Under gennemgangen af Magasindatabasen blev forskellige genstandskategorier dernæst udvalgt til detaljeret undersøgelse, og disse blev efterfølgende hentet ind fra museets fjernmagasin. Ved udvælgelsen blev der lagt vægt på at se alle genstande af kobber- og bly/tinlegering (med mindre der specifikt stod, at der var tale om smelteklumper), perler af glas og rav (med mindre det specifikt var angivet, at der var tale om bedekranse), hulglas (dog ikke flaskeglas), støbeforme samt ten- og vævevægte. I et vist omfang blev kamme og halvfabrikata hertil hjemtaget for at afklare, om der var tale om enkeltkamme med en mulig datering til vikingetid – eller dobbeltkamme og langtandskamme fra middelalderen. Hvæssesten og kværnsten blev endvidere hjemtaget i et vist omfang for at bestemme råmaterialet. Endelig blev genstande, der i magasindatabasen var angivet med diffuse betegnelser som ”metal”, ”ubestemmeligt” eller ”diverse” også hjemtaget, idet disse kunne dække over ufuldstændige bestemmelser.

Listen af udvalgte genstande omfattede ca. 1700 fundnumre fra knap 30 lokaliteter, og materialet var fordelt på knap 100 flyttekasser, der blev hjemtaget til gennemgang. Ved denne fremgangsmåde var det også muligt at få et indblik i andre fundkategorier fra Odenses bygravninger, og det samlede antal genstande, der således er gennemset, er derfor betydeligt større end det udvalgte antal fundnumre, og antagelig udgør det 2500-3000. Genstande, som havde særlig relevans for projektets problemstillinger, blev efterfølgende beskrevet i MUD samt fotograferet.

Det kunne have været ønskeligt at gennemgå det fulde materiale fra de sporadiske undersøgelser i midtbyen i midten af 1950'erne såvel som de enkeltfund, der er indkommet i løbet af 1900-tallet. Da der ikke er nogen enkel indgang til dette materiale, ville det have krævet en komplet gennemgang af blå kort eller Bymusen, hvilket ikke var muligt i forbindelse med nærværende projekt. Det kan derfor ikke udelukkes, at der i museets magasiner skjuler sig enkeltgenstande eller mindre genstandssamlinger med relevans for dette projekt, men at det skulle kunne forrykke den samlede fortolkning, forekommer ikke sandsynligt. Endvidere blev det vurderet, at i hvert fald en del af dette materiale er gennemgået i forbindelse med ”Projekt Middelalderbyen” (jf. Christensen 1988), og dette har ikke ført til notater om førmiddelalderlige genstande.

Denne gennemgang af det jordfundne materiale fra Odenses middelalderlige byområde er den første siden registreringerne i forbindelse med ”Projekt Middelalderbyen” i slutningen af 1970'erne og ”Projekt Fynske Jernalderboplader” omkring år 2000 (jf. Jacobsen 2001). Efterfølgende er det jordfundne materiale forøget betydeligt som følge af de omfattende udgravninger i forbindelse med omlægninger af jordgravede installationer i bymidten – og ikke mindst de indledende undersøgelser i forbindelse med nedlæggelsen af Thomas B. Thriges Gade. Ydermere er adgangen til data forbedret som følge af, at på tidspunktet for denne undersøgelse findes hele Odense Bys Museers samling indtastet i Magasindatabasen og dermed tilgængelig i et helt andet omfang, end det var tilfældet for blot et årti siden.

Resultat af genstandsgennemgangen

Neolitikum

Over hele undersøgelsesområdet er der påvist spredte spor af aktiviteter fra neolitikum i form af enkelt- og løsfund af flintredskaber; fra -170 Møntergården foreligger dog lidt keramik fra bopladsanlæg. Materialet er ikke systematisk registreret i forbindelse med denne gennemgang. Det er blot konstateret, at der ved flere udgravninger er fundet bearbejdet flint eller ligefrem daterbare flintredskaber i form af f.eks. økser og dolke eller fragmenter heraf. I det omfang genstandene var mere eller mindre intakte, kan det naturligvis ikke udelukkes, at de er aflejret i forbindelse med bebyggelsen i middelalder eller senere, idet de kan være hentet til stedet som amuletter eller andet. Flintaffald og redskabsfragmenter må dog antages at stamme fra primære aktiviteter på stedet, og fundene synes at dokumentere, at hele terrænfladen mellem Odense Å og Næsbyhoved Sø har dannet rum for bebyggelse i 6.-2. årt. f.Kr.

Yngre bronzealder

Ved Pogestræde er der fundet en enkelt urnegrav fra yngre bronzealder (-26; Thrane 2004:131), og i forbindelse med undersøgelsen af kirkegården nord for Skt. Knuds Kirke ca. 100 m østsydøst herfor fandtes to eller tre urnegrave, hvoraf en kan dateres til yngre bronzealder per. VI (-109; Thrane 2004:132). Ved denne undersøgelse fandtes også enkelte skår, der kan stamme fra bopladsaktiviteter fra samme tid (AUD 2000:198).

Som et enkeltfund betragtes i hvert fald et enkelte groft beklasket skår, som er fremkommet i et stolpehul i Møntergårds-karréen (-170). Fra midtbyen foreligger endvidere et par enkeltfund fra yngre bronzealder i form af en arming fra Albani Torv (-117; Thrane 2004:132) og en celt fra Mageløs 7 (-67). Mens fundomstændighederne for førstnævnte er uoplyste, er celten fundet i en grube fra middelalder eller senere, og der kan således være tale om en klunset genstand, der i princippet kan komme fra oplandet og f.eks. medslæbt i brændselstørv eller lignende. Samme type proveniens kan evt. gøre sig gældende for et formodet hjulkors i en sten, som i midten af 1800-tallet blev registreret indmuret i østgavlen på Skt. Hans Kirke i middelalderbyens nordlige udkant (-116). Da stenen kan være tilført langvejs fra som byggemateriale, siger den ikke nødvendigvis noget om bronzealderaktiviteter inden for undersøgelsesområdet.

Tilstedeværelsen af fladmarksgrave to steder på fladen nord og nordvest for domkirken og keramikken fra Møntergårds-karréen samt evt. celten fra Mageløs har så stor en geografisk udbredelse, at de indikerer en intensiv brug af terrænfladen nord for Odense Å i første halvdel af 1. årt. f. Kr.

Ældre jernalder

Ved større fladeafdækninger på terrænfladen umiddelbart nord for domkirken (-100) er der fundet stolper, til dels i forløb, og disse antages at have indgået i hegn og andre stolpebyggede konstruktioner, muligvis endda hus(e). De teglfrie anlæg var nedgravet i undergrunden, men forseglet af en horisont af frådstenssmuler fra tidlig middelalder. Der foreligger ikke genstandsfund fra stolpehullerne, og disse er antaget at være fra ældre jernalder (Jacobsen 2001:89f). Imidlertid har en gennemgang af dokumentationen i forbindelse med dette projekt vist, at der ikke er typologiske træk i anlæggene, der peger i denne retning, og da der ikke foreligger genstande fra ældre jernalder på stedet, foreligger der reelt kun relativ stratigrafisk

datering af anlæggene til tiden før ca. 1100. Der er således intet i vejen for, at de kan være fra sen jernalder eller vikingetid.

I Møntergårdskarréen (-170) er der afdækket en konstruktion (K10), der med forbehold henføres til tidsrummet mellem romersk og yngre germansk jernalder. Fra konstruktionen foreligger kun to daterende genstandsfund, og de er begge fra tidlig middelalder. Da der ydermere ikke er foretaget naturvidenskabelige dateringer af det materiale, der er udtaget fra konstruktionen, må dateringen udelukkende hvile på den treskibede konstruktions dimensioner. Fra udgravningen foreligger i øvrigt ikke genstande, der kan henføres til tidsrummet 2.-7./8. årh.

På banegårdsarealet lidt nord for undersøgelsesområdet er der undersøgt enkelte grave fra yngre romersk jernalder (-16; Albrechtsen 1968 nr. 26), og disse indikerer, at terrænfladen mellem Odense Å og Næsbyhoved Sø har været bebygget i romersk jernalder. Det samme indikerer muligvis rester af en eller få grave fra det område, der nu dækkes af Assistens Kirkegård sydvest for middelalderbyen (-316); dateringen er i dette tilfælde snarest ældre romertid.

Til yngre bronzealder/ældre jernalder dateres en osteformet knusesten, der er fundet ved udgravningen i Skomagerstræde/Overgade 1-3 (-153). Da der er mørtelspor på stenen, kan den imidlertid være medslæbt som bygningsmateriale og dermed være uden sammenhæng med ældre jernalders bebyggelse i området.

Bebyggelser fra ældre jernalder dateres som regel via keramisk materiale, og da dette kun undtagelsesvis er gennemgået i materialet fra Odenses midtby, kan det ikke udelukkes, at området kan rumme langt flere spor af bebyggelse fra dette tidsrum end angivet her. Som helhed må det dog konstateres, at (dele af) terrænfladen såvel som det nære opland har rummet bebyggelse og gravpladser i ældre jernalder (jf. Jacobsen 2001).

Yngre germansk jernalder/tidlig/mellemste vikingetid

En karakteristisk genstandsgruppe for 7./8.-10. årh. er halvkuglekar, og skår af sådanne og beslægtede karformer er fremkommet på følgende steder:

-109: *Klingenberg*, skår, der med stor sandsynlighed stammer fra halvkuglekar (9791x98). Fundet i forbindelse med treskibet huskonstruktion. I fundet indgår også Østersø-keramik, så en datering til tidlig vikingetid må tages med forbehold.

-131: *Mageløs/Klaregade* – i grubehuse er der fundet skår af halvkuglekar sammen med skår, der stammer fra antagelig spandformet kar samt fra kar med indsnævring under randen. Fra andre lokaliteter kendes sidstnævnte type i kontekster fra yngre germansk jernalder og tidlig

Figur 2. Vikingetids benkam fra grubehuset i Vestergade. Tegning: Steffen Maarup.

vikingetid, men kun i begrænset omfang fra slutningen af 900-tallet. Der er foretaget AMS-datering af drøvtyggerknogler fra bundlaget i de to grubehuse, og dateringen af knoglen fra grubehus F falder i 9. eller første halvdel af 10. årh., mens en datering fra grubehus A ligger i 10. årh. Den ret store tidsmæssige spredning, som den naturvidenskabelige datering udtrykker, kan ikke underbygges af den arkæologiske datering, idet skårmaterialet fra de to anlæg viser ret stor overensstemmelse. En samlet datering af anlæggene til tidlig vikingetid er derfor mest sandsynlig.

-170: *Møntergården*, en grube med skår, der muligvis stammer fra et halvkuglekar samt blødbrændt skår med horisontal fureornamentik. En datering til (begyndelsen af) 900-tallet kan ikke udelukkes.

-65: *Vestergade 70-74* – i bundlaget i et grubehus fandtes blødbrændte skår fra kar med indadbøjet rand samt blødbrændte skår fra kar med flad bund. Hvorvidt de to skårtyper hører sammen og stammer fra kar af vstdansk vikingetidstype, eller om randskårene hidrører fra halvkuglekar, er usikkert. En kam fra samme anlæg og lag indikerer en datering til tidlig eller mellemste vikingetid (fig. 2). En løsfunden bronzepatrice fra fladen nær grubehuset er i Borrestil og dateres til tiden omkring 900 (fig. 3).

Figur 3. Patrince fra udgravningsfladen i Vestergade. Tegning: Steffen Maarup.

Ornamenterede metalgenstande kan med langt større præcision dateres inden for tidsrummet yngre germansk jernalder-tidlig vikingetid, men fra undersøgelsesområdet foreligger der – bortset fra den nævnte patrince fra -65 – kun en valkyriefibula, der er fundet på -27 Nonnebakken. Stykket kan betragtes som et enkeltfund, der fandtes i jord, der var opgravet umiddelbart over vikingetidens overflade. På sekundært leje i en fundamentsgrøft til en kirkegårdsmur på Skt. Knuds Plads (-100) er der fundet en remtunge med stempelornamentik, og ved første øjekast har især udsmykningen paralleller i yngre germansk jernalder, mens fremstillingsteknikken snarere peger på en datering til højmiddelalderen (fig. 4). Derfor kan dette stykke ikke inddrages som bevis på aktivitet i dette tidsrum.

De lokaliteter med grubehuse og genstandsmateriale, der dateres typologisk til tidlig-mellemste vikingetid og evt. til yngre germansk jernalder (-65, og -131), ligger med en indbyrdes afstand af ca. 150 m. På begge lokaliteter er de sene forhistoriske anlæg påtruffet omkring kote 11 på et niveau, der ligger mellem 50-100 m fra kanten af plateauet oven for Odense Å og i en afstand af ca. 200 m fra denne. I forhold til middelalderbyens infrastruktur ligger de to lokaliteter hhv. nordvest for og lige over for den broforbindelse, der fra Klaregade danner forbindelse til landskabet syd for åen i form af Hunderupvej, der fører forbi Nonnebakkens vestside. Da begge lokaliteter rummer grubehuse med spor efter intensivt håndværksarbejde

Figur 4. Remtunge fra Skt. Knuds Plads.

– også mere intensivt end det ses på de rurale værkstedspladser i almindelighed – er det muligt, at de tilhører et specialiseret værkstedsområde til en langhusbebyggelse, hvis placering ikke kendes på nuværende tidspunkt. At de to områder med grubehuse skulle høre til to gårde i en almindelig, rural bebyggelse, forekommer ikke sandsynligt.

Fundene fra lokaliteterne -109 og -170 kan være samtidige med grubehusbebyggelsen, og de ligger hhv. ca. 150 m øst for og 600 m nordøst for -131. Hvis fundene fra -170 Møntergården er samtidige med grubehusområderne, er det vanskeligt at tro, at der er et samhørighedsforhold; hertil er afstanden for stor. Derimod kan det ikke udelukkes, at der kan være samhørighed mellem en mulig langhusbebyggelse på loknr. 109 Klingenberg og de to forekomster af grubehuse vest herfor. Grundlaget for at knytte komplekserne sammen er imidlertid meget spinkelt.

Samtidige fund fra oplandet

De nærmeste sikkert daterede fund fra yngre germansk jernalder udgøres af en fragmenteret næbfibula (Arentoft 1999:171) og større dele af et blødbrændt, håndformet lerkar (Arentoft 1999:148), som er fremkommet på Skt. Jørgensgården øst for undersøgelsesområdet og ca. 1 km øst-nordøst for de to grubehuseforekomster (-159: Sct. Jørgensgade). Disse genstande såvel som keramik af Østersø-type fra Skt. Jørgensgård-området kan evt. repræsentere en bebyggelse, som har ligget på stedet forud for kirkens opførelse i 1200-årene (Arentoft 1999:149).

Fra Møllerløkken ca. 1,7 km østnordøst for domkirken foreligger et enkeltfund af en antagelig norsk sølvringnål fra begyndelsen af 900-årene (-23; Skovmand 1942:85 nr. 29). (fig. 5). Ved Ejby Mølle lidt nordøst herfor og dermed 2,1 km østnordøst for domkirken er der undersøgt en langhusbebyggelse med tilhørende grubehuse og spor af håndværks- og handelsaktiviteter. Bebyggelsen er antagelig anlagt i 8-900-tallet, og den er nedlagt i ældre middelalder (-79; Jacobsen 2001:76ff).

Fra området vest for domkirken er afstanden mod nord, vest og syd til enkeltfund eller fundsamlinger fra yngre germansk jernalder eller tidlig vikingetid mere end to km. Denne zone svarer i store træk til de arealer, der blev intensivt bebygget fra slutningen af 1800-tallet og op gennem hele 1900-tallet. Det kan ikke udelukkes, at fundtomheden i området først og fremmest er et udtryk for manglende arkæologisk aktivitet og opmærksomhed ved anlægsarbejder.

Figur 5. Sølvringnål fra Møllerløkken.
Foto: Nationalmuseet.

Figur 6. Ringnål fra Skt. Knuds kirkegård.

Yngre vikingetid/tidligste middelalder

Fra vikingetidens sene del – 900-tallet og begyndelsen af 1000-tallet – foreligger både anlæg, konstruktioner og løsfund. Af førstnævnte er -27 Nonnebakken med fund, der i hvert fald omfatter 900-tallet, selvfølgelig det mest markante; fundene fra ringvoldsanlægget omtales i et selvstændigt afsnit herunder.

-109 Klosterbakken/Skt. Knuds kirkegård: En ringnål af bronze, fundet i sekundær kontekst i en af de middelalderlige jordfæstegrave. Ringnålen har øskenhoved (jf. Fanning 1990) og dateres bredt til vikingetid (fig. 6).

-109 Klingenberg vest for Domkirken; dele af en hustomt med indhold af halvkuglekar og Østersø-keramik – jf. ovenfor. Fundene er næppe yngre end sen vikingetid (Jacobsen 2001:94ff; Krogh 2001:97ff).

-153 Skomagerstræde: De ældste fund udgøres af et muligt grubehus, der næppe kan være senere end 1000-årene, samt en ringnål med facetteret hoved (jf. Fanning 1990:130), der dateres bredt til vikingetid (fig. 7). Ringen er fundet på en vejbelægning med en senere datering (Grandt-Nielsen 1972:211f; Fanning 2000:82 nr. 11), og konteksten bidrager derfor ikke til stykkets datering. På lokaliteten undersøgte en grube med katteådsler, hvorfra foreligger en C14-datering til 1070±100 (Hatting 1992:79), og i en brønd, der er dendrodateret til 1117, er der fundet en celleemaljefibel af angelsaksisk-sydskandinavisk type (Baastrup 2009:239 nr. 40, fig. 29) med en bred datering til vikingetid/ældre middelalder (fig. 8).

-158 Vestergade 13-15; tre AMS-dateringer af knogler og trækul fra et smudslag i en mulig bygning til årtierne omkring år 1000. Da der ikke foreligger genstandsfund fra smudslagene, kan de naturvidenskabelige dateringer ikke holdes op mod arkæologiske dateringer.

Mens genstandsfund og anlæg fra tidlig vikingetid hidtil kun er fremkommet på arealet vest for Domkirken, er fundene fra slutningen af 900-tallet og 1000-tallet/tidlig 1100-tallet spredt over et langt større område. Anlæg, konstruktioner, løsfund og naturvidenskabelige dateringer samler sig rumligt på en jævn terrænflade vest, nord og nordøst for domkirken med det nuværende Vestergadeforløb som den omtrentlige bagkant. Anlægssporene ligger i et niveau omkring kote 11, og afstanden til åen har været mellem 150-225 m. Arealet måler ca. 200 m øst-vest og ca. 150 m nord-syd, svarende til lidt over 3 ha. Af sikre specialiserede håndværk, der kan knyttes til denne fase, er kun buntmagervirksomheden ved Skomagerstræde (Hatting 1992).

Figur 7. Ringnål fra Skomagerstræde.

Hvis oplysningerne fra 988-dokumentet står til troende, har bebyggelsen sidst i 900-tallet/tidligt i 1000-tallet haft en kirke tilknyttet. AMS-dateringer af i alt fem jordfæstegrave fra Albani Kirke (-117) og Sct. Knuds Kirke (-109) kunne indikere, at der er foretaget begravelser her i 900-årene og måske endda tilbage i 800-årene. Det er ikke helt klart, i hvilket omfang reservoir-effekten kan have indflydelse på disse dateringer, og da det er sandsynligt, at de afdøde bl.a. har indtaget ferskvandsfisk, er det muligt, at dateringerne er op til ca. 80 år for gamle. De daterede begravelser kan derfor ikke med sikkerhed knyttes til en bebyggelsesfase fra tiden før ca. år 1000. Til gengæld indikerer dateringerne, at der er mulighed for, at der kan have været to kirker i tilknytning til bebyggelsen allerede tidligt i 1000-tallet.

Antagelig i løbet af sidste fjerdedel af 900-tallet – og altså på et tidspunkt, hvor der var bebyggelse på nord-siden af Odense Å, blev landskabet umiddelbart syd for åen også inddraget til aktiviteter. Det skete ved anlæggelse af ringborgsanlægget på Nonnebakken, men om denne også tog udgangspunkt i eller blev ledsaget af en ordinær, civil bebyggelse, er uvist.

Nonnebakken

Det er tidligere bemærket, at løsfundsmaterialet fra middelalderbyen Odense har en sammensætning, der ikke modsvarer materialet fra de systematiske udgravninger (Madsen 1988:16f). Det gør sig i særdeleshed gældende for genstandsmaterialet fra Nonnebakken, som, når det betragtes under ét, på én gang er begrænset og har en atypisk sammensætning. Dette kan til dels forklares med, at hovedparten af materialet er fremkommet ved tilfældigheder, hvor man kun har bemærket eller hjemtaget særligt store eller karakteristiske genstande, mens evt. fund af uanseelige genstande som lerkarskår ikke er nået til museet. Fundmaterialet fra de systematiske udgravninger på borgfladen, i voldanlæggene og voldgraven såvel som i kulturlaget nord for borgen har imidlertid også kun resulteret i et sparsomt fundmateriale – især hvis middelalderlige og senere genstande fraregnes. Den kolossale og varierede fundmængde, der er fremkommet ved de arkæologiske undersøgelser på Trelleborg, Fyrkat og Aggersborg, genfindes således ikke i Nonnebakken-materialet.

Manglen på genstandsmateriale fra de arkæologiske undersøgelser kan kun til en vis grad forklares med, at anlægget er afgravet, at det er forstyrret af middelalderlige og senere anlæg, samt at muldlaget ikke er soldet. De udgravede anlæg har kun i begrænset omfang rummet affald fra bebyggelses- eller håndværksrelaterede aktiviteter, som det ellers er iagttaget på de tre førnævnte ringborge. Manglen på genstandsmateriale genfindes derimod også på Borgring-anlægget. Det er derfor muligt, at fundmanglen ligesom manglen på egentlige kulturlag i de undersøgte områder skyldes, at aktiviteterne i borgfasen kun har været begrænsede og/eller

Figur 8. Celleemalje-fibula fra Skomagerstræde.

kortvarige – eller at de har haft en anden karakter, end det var tilfældet på Trelleborg, Fyrkat og Aggersborg.

Efter udgravningen i 2015 kan det godtgøres, at det samlede arkæologiske materiale fra Nonnebakken repræsenterer mindst seks faser, hvoraf kun faserne 2 og 3 er relevante i forbindelse med dette projekt. For en oversigtskyld præsenteres alle faser imidlertid i summarisk form:

Fase 1 – stenalder

På plateauet umiddelbart nord for vejen Nonnebakken fandtes ved en arkæologisk undersøgelse i 1987 anlæg med bearbejdet flint, herunder en skiveøkse, der indikerer en datering til senmesolitisk eller neolitisk tid. Anlæggene overlejres af et kulturlag (lag S), der beskrives herunder.

Fase 2 – før begyndelsen af 10. årh.

Efter en udgravning i 2015 blev der foretaget AMS-dateringer af forkullet materiale fra anlæg i tilknytning til ringgaden. Dateringerne har ret stor kronologisk spredning, men indikerer, at der kan have været aktiviteter på plateauet syd for åen i 8.årh. til begyndelsen af 10. årh. Eftersom der kan være tilført betydelige mængder af materiale ved borganlæggets opførelse, kan det ikke udelukkes, at det er redeponeret materiale, der er aflejret; omvendt kan det heller ikke udelukkes, at dateringerne afspejler aktiviteter på plateauet forud for anlæggelse af borgen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at prøverne er udtaget fra et område med ringe geografisk udbredelse. Ydermere kan dateringerne ikke holdes op mod et samtidigt arkæologisk materiale, idet kun en enkelt genstand, en pladefibula med valkyriemotiv (fig. 9; 9782x181), med sikkerhed kan tilskrives denne fase. Valkyriefiblerne er ikke fremkommet i kontekster, der tillader en snæver datering, men detaljer i formsproget sandsynliggør, at den ikke skal henføres til tiden efter 900 – og næppe væsentligt før 800.

Fase 3 – slutningen af 10. århundrede

Fra Nonnebakken stammer fire eller snarere fem samlinger af sølvgenstande, der afspejler mindst fire selvstændige nedlægningssteder. Disse fund er i kataloget betegnet Nonnebakken skat 1-skat 5. Kun sidstnævnte, der fremkom ved den arkæologiske undersøgelse i 2015, kan betegnes som sluttet, komplet og præcist lokaliseret, mens karakteren af oplysningerne

Figur 9. Valkyriefibula fra 2015-udgravningen på Nonnebakken.

Figur 10. For- og bagside af sølvspænde, som antages at være fundet på Nonnebakken (Nonnebakken skat? 3).

for de øvriges vedkommende varierer betydeligt (fig. 10).

Løsfundene fra Nonnebakken omfatter mindst fire og måske snarere fem deponeringer af sølvgenstande, og selv om fundomstændighederne ikke i alle tilfælde er lige veloplyste, er det usandsynligt, at de stammer fra én og samme nedlægning. Tre af nedlægningerne omfatter mønter, og to af disse vurderes af J.C. Moesgård (2015:157f) at være nedlagt før 975/980. Skat 4 har slutmønt fra 973, og Moesgård vurderer således, at nedlægningen har fundet sted meget kort tid herefter.

Ringborg anlægget kan pga. ligheder i de konstruktionsmæssige detaljer (jf. Arentoft 1993) antages at være opført i sidste fjerdedel af 10. årh., men indtil videre foreligger der ikke naturvidenskabelige dateringer, som med sikkerhed kan knyttes til konstruktionslementer i anlægget. Dog er flere af AMS-dateringerne, som er nævnt under fase 2, knyttet til anlæg i ringgaden; disses tidlige datering strider imidlertid mod den typologiske datering af hele anlægget. Det er således nødvendigt at foretage yderligere dateringer – og helst af materiale fra andre områder af anlægget – før disse dateringer med sikkerhed kan knyttes til borgens opførelse.

Fra voldgraven foreligger to stykker træ, der er dendrokronologisk dateret. Det ene stykke er fundet i voldgravens opfyldningslag, og den yngste årring er dannet i 956, så fældningstidspunktet kan fastslås til efter 967 (Jensen & Sørensen 1990:329; jf. AUD1988:244). Teoretisk set kan træet dog være fældet senere og måske være helt uden relation til voldanlægget. Den sidst dannede årring i en spade af eg fra voldgraven på borgens sydside er fra 882, og træet kan tidligst være fældet ca. år 900 – men det kan være sket noget senere (fig. 11). De to træfund kan således begge tilhøre fase 3, men til en datering af ringborgens opførelse eller brug bidrager de ikke.

Ved 1953-udgravningen fandtes et fragment af en dobbeltskallet, skålformet fibula, antagelig af J. Petersens type JP51, der dateres til 900-tallet (jf. Jansson 1985:67ff). Dette stykke kan således også tilskrives fase 3 (fig. 12). Else Roesdahl har tidligere konkluderet, at de snævert daterbare genstande fra Nonnebakken, tilhører tidsrummet 975-90 (Roesdahl 1977:167f; jf. Roesdahl & Sindbæk 2014:253ff). Det materiale, Roesdahl henviser til, er de skatte og løsfund, som her knyttes til fase 3. Efter Roesdahls publikationer er Nonnebakken skat 5 fremkommet, og den knytter sig også til denne gruppe.

Figur 11. Spade af egetræ fra det sydlige voldgravsafsnit på Nonnebakken.

Der er ikke i det arkæologiske materiale fra Nonnebakken genstande, som med sikkerhed kan dateres til 11. årh., og der er således ikke vidnesbyrd om, at ringborgsanlægget afløses af en civil bebyggelse i 1000-tallet. Det er således vanskeligt at fastslå, om der er en hiatus mellem ringborgsfasen – fase 3 – og anlæggelsen af nonneklosteret i 1100-tallet (fase 4), eller om der er kontinuitet mellem disse to anlægsfaser.

Fase 2-3?

Ved udgravningerne i 1968-69 i haven bag Allégade 65 og dermed ca. 25 m fra Nonnebakken skat 2 fandtes et lille stykke brudsølv, der med forbehold kan knyttes til aktiviteter i fase 2-3.

Nord for borgen og umiddelbart nord for gaden Nonnebakken er der ved en arkæologisk undersøgelse i 1987 afdækket dele af et indtil 25 cm tykt kulturlag med et indhold med mange ildskørnede granitsten (Jensen & Sørensen 1990:326f; lag S i udgravningsberetning). På trods af gravning af laget med ske og efterfølgende vandsoldning af fylden lykkedes det ikke at fremdrage daterende genstande. Derimod fandtes trækul og dyreknogeter, som kunne anvendes til en AMS-datering; dette materiale er imidlertid efterfølgende bortkommet, så hvis laget skal dateres, er det nødvendigt at foretage en supplerende undersøgelse på stedet (fig. 13).

Det kan fastslås, at laget er stratigrafisk yngre end fase 1, og stratigrafisk ældre end lag med tegl fra fase 4 eller 5. Det kan derfor ikke udelukkes, at laget, der er aflejret tæt nord voldgravsafsnittet på borgens nordside, hører til fase 2 eller 3, men en datering til en periode forud herfor kan imidlertid ikke afvises.

J.C. Moesgård (2015:157) har foreslået, at kulturlaget kan have relation til skattene 2 og 4, men herfor haves altså intet belæg; på den anden side kan det ikke afvises. Lagets indhold af større ildskørnede sten viser, at der er tale om en primær aflejring og ikke nederoderet materiale. Det store indhold af ildskørnet granit og fraværet af bopladsaffald i form af lerkarskår, dyreknogeter i væsentligt omfang og f.eks. jern- og slaggestumper – viser, at der næppe er tale om et affaldslag fra almindelige boplads- eller håndværksaktiviteter. Lag med en tilsvarende sammensætning kendes derimod fra Kirkebjerg-bopladsen i Voldtofte, hvor det dateres til yngre bronzealder (Berglund 1982:55ff) – og især fra centrale bebyggelser fra yngre jernalder-vikingetid (Christensen 2015:173ff). Ikke mindst i sidstnævnte kontekst relateres sådanne lag til kultiske aktiviteter – måske de fra sagerne beskrevne hørge. Uden yderligere fundmateriale eller præcise dateringer af laget nord for Nonnebakken vil det nok være for dristigt at knytte dette til rituelle aktiviteter i fase 2 eller 3, men en sådan tolkning kan ikke udelukkes.

Figur 12. Fragment af dobbeltskallet skålspænde fra den nordvestlige del af Nonnebakken.

Figur 13. Nederst i profilet ses det mørke kulturlag med ildskørnede granitsten.

Figur 14. Ringnål fra vikingetid, fundet i en grube fra middelalderen.

Fase 3?

Ved udgravningen i 2012 fandtes i en middelalderlig grube en ringnål af bronze med glat ring og øskenhoved (9782x29; jf. Fanning 1990). Nåletypen kan dateres bredt til vikingetid, og den kan således have relation til fase 3 (fig. 14).

Det er uvist, hvorvidt tre jernøkser, der ved samme lejlighed indgik til Odense Bys Museer i 1909, har udgjort (en del af) en samlet nedlægning eller ej (fig. 15). Det kan undre, at der ikke skulle være fremkommet andre, større genstande af metal eller andet i forbindelse med det afgravningsarbejde, der at dømme ud fra registreringsåret har ført til øksernes fremkomst. Måske var det deres størrelse og let genkendelige udseende, der gjorde, at de blev opsamlet og indsendt? Økserne kan ikke dateres mere præcist end 900-1000-tallet, og de kan derfor kun med forbehold knyttes til fase 3.

Fra apoteker C. Mikkelsens samling hidrører fire glasperler, der oplyses at være fundet på Nonnebakken, og når man betragter disse genstandes ringe størrelse, er det i sig selv påfaldende, at de er opdaget ved gravearbejdet, men også at der ikke skulle være fundet andre og større genstande.

de ved samme tid (fig. 16). Selv om der kan forekomme flere led af frasortering fra perlerne blev fundet, til de endte på museet, kan det næppe udelukkes, at perlerne udgør en del af et samlet fund, f.eks. fra en grav fra selve ringborgen eller evt. dens nærmeste opland. Perlerne

Figur 15. De tre jernøkser, som fandtes ved afgravning på Nonnebakken i 1909 (1909/225, /226 og /227).

kan næppe dateres mere præcist end yngre germansk jernalder-vikingetid, og deres tilknytning til fase 3 må således betragtes som usikker.

Fase 4 – nonneklosteret – 12.-13. årh.

Fra denne fase stammer en række jordfæstegrave, herunder murede grave, samt antagelig stolpehuller med tegl. Af løsfund foreligger keramik og borgerkrigsmønter fra de systematiske udgravninger på borgfladen såvel som i voldgraven.

Figur 16. Glasperler fra apoteker Mikkelsens samling – oplyses at hidrøre fra Nonnebakken.

Fase 2-4

Enkelte ukarakteristiske glasperler, et tabletformet vægtlod af bly samt en tenvægt af fintmagret ler, der er fundet ved de arkæologiske undersøgelser, kan ikke placeres mere præcist inden for faserne 2-4. I de samme områder er der fundet dele af flere smeltedigler og jernslagge, der indikerer, at der har foregået håndværksaktiviteter på Nonnebakken. Imidlertid er ingen af disse genstande snævert daterende i sig selv, og da de ikke er fundet i veldaterede kontekster, er det vanskeligt at afgøre, hvilke af faserne 2-4 de kan relateres til.

Fase 3-4

Ved 1953-gravningen fandtes en kraftig hestelås med dele af en tilhørende kæde. Låsekonstruktionen har antagelig været af bult-typen, og denne genstandstype synes ikke at være introduceret før sen vikingetid, mens den fortsætter med at være i brug gennem ældre middelalder. Stykket kan derfor være et resultat af aktiviteter i faserne 3-4. Til samme faser dateres skår af Østersø-keramik.

Fase 5 – 13.årh.-19.årh.

I 1836 indsendtes til Nationalmuseet et krucifiks af bly (NM3804), som ifølge en skitse af Niels Ringe fra 1834 (i NM II-arkiv) er fundet på engen tæt nordvest for Nonnebakken. Stykket er fra senmiddelalder/renæssance og kan derfor betragtes som tilfældigt tabt. På Brauns prospekt fra 1593 såvel som på OI-kortet ses Nonnebakken at have henligget som dyrket mark, men materialegravning er antagelig også pågået i dette tidsrum.

Fase 6 – 19. årh.-nutid

I slutningen af 1800-tallet påbegyndes afgravningen af anlægget i mere systematisk omfang – samt anlæggelse af bebyggelse på anlæggets sydlige og centrale del. Talrige installationer og anlæg samt affaldslag fra 2. verdenskrig kan knyttes til denne fase.

Den sene vikingetids fund fra det nære opland

Den sene vikingetid er sparsomt repræsenteret med genstandsfund fra terrænfladerne omkring undersøgelsesområdet, og de nærmeste sikre fund er gjort i en afstand af mere end 2 km fra domkirken. Fra Astrupgård Mose (-18) ca. 2 km mod nordøst for domkirken foreligger et mosefund af en enkeltkam; kammen er næppe tidligere end 900-tallet, men kan dog være fra århundredets første halvdel. Det er ikke utænkeligt, at kammen skal ses i forbindelse med en vikingetidig bebyggelse i dette område, hvorfra der i 1183 er overleveret stednavnet Assertorp (Sørensen 1969:4). Sammen med Hunderup, der ligger ca. 1,5 km syd for domkirken og Ejby, der ligger ca. 2,4 km mod øst, udgør den eventuelle vikingetidige bebyggelse ved Astrupgård Mose den sene vikingetids Odenses nærmest kendte nabobebyggelse ved middelalderens begyndelse (jf. Christensen 2014)

Odense fra vikingetid til tidlig middelalder

1000-tallets Odense er sparsomt belagt med arkæologiske fund – og det på trods af, at to markante begivenheder i byens historie via skriftlige kilder kan knyttes til dette århundrede:

C.J. Becker har vurderet, at Odense har haft status som udmøntningssted en kort overgang omkring 1044/46- ca. 1048/50 (Becker 1983), hvilket må forudsætte en bebyggelse med en vis størrelse og ikke mindst af en vis betydning.

Omtalen af en kirke og kongens gård på tidspunktet for drabet på kong Knud i 1086 indikerer også en bebyggelse, der havde centralmagts interesser, men selv det sene 1000-tal er vanskeligt at udpege i væsentligt omfang i det arkæologiske materiale. Særligt er det ikke muligt at udskille genstande, anlæg eller konstruktioner, der peger på, at bebyggelsen i 1000-tallet har haft centrale funktioner. Imidlertid indikerer AMS-dateringer af skeletter fra Sct. Albans kirke og fra Sct. Knuds kirke, at der kan have været (mindst) to kirker med begravelseret i 1000-årene, hvilket vidner om et bebyggelsesgrundlag af en vis størrelse. Hertil kommer fundet af en bispegrav fra 1000-tallet i forbindelse med førstnævnte kirke (Bjerregaard *et al.* 2016). Det må således betegnes som et kildemæssigt paradoks, når dette ikke kan underbygges med arkæologiske data. Med udgangen af århundredet eller i løbet af første halvdel af 1100-tallet må det imidlertid antages, at bebyggelsen har haft en udstrækning, som har dækket betydelige dele af undersøgelsesområdet. Åen har udgjort en naturlig sydlige grænse for denne bebyggelse, ligesom vådområderne omkring Rosenbækken har dannet en naturlig, nordlig afgrænsning af den potentielle bebyggelsesflade. Mod vest har der derimod ikke været naturlige grænser, mens dette kun i begrænset omfang har været det mod øst i form af et lavtliggende område ca. 100 m øst for Vor Frue kirke.

Sammenfatning af undersøgelsen

Denne gennemgang har understreget, at da ringborgsanlægget blev anlagt syd for Odense Å i sidste fjerdedel af 900-tallet, skete det i umiddelbar tillknytning til et landskab, hvor der allerede var menneskelig aktivitet. Fra borgens nærområde foreligger der imidlertid kun et enkelt genstandsfund i form af en valkyriefibel og enkelte naturvidenskabelige dateringer, der forud-daterer det store anlægsarbejde. Fra plateauet nord for åen er der derimod flere fund fra tiden før borgens anlæggelse.

I forbindelse med projekt Odenses Opståen var formålet at undersøge, om det i det arkæologiske fundstof fra Odense by var muligt at påvise genstande eller anlæg, der var ældre end Nonnebakken-anlægget med et formodet opførelsetidspunkt i sidste fjerdedel af 900-tallet og byens ”dåbsattest” fra 988. Grubehusene i Mageløs (-131) knap 400 m NNV for Nonnebakken er utvivlsomt ældre end ringborgsanlægget, og med en placering nær kanten af det plateau, hvorpå middelalderbyen senere voksede frem, har de to forekomster været synlige for hinanden. Grubehusene er antagelig ældre end ringborgsanlægget, men da undersøgelsen ved Mageløs har et meget begrænset omfang, kan det ikke udelukkes, at området også rummer anlæg fra den senere del af 900-tallet. Fundene fra de to grubehuse peger på specialiseret håndværk, og de har dermed næppe hørt til en enkeltliggende gård; det kan tænkes, at de enten tilhører en sæsonbenyttet værkstedsplads, at de udgør (en del af) et værkstedsområde til en (stor)gård eller at de repræsenterer et værkstedsområde i en bymæssig bebyggelse. Fundene fra Vestergade 70-74(-65) knap 150 m vest for Mageløs og dermed ca. 500 m nordvest for Nonnebakken peger også på specialiseret håndværk; også denne plads ligger tæt på plateaunkanten lige oven for den smeltevandsdal, som Odense Å ligger i. Vestergade-anlægget synes at være en smule yngre end grubehusene fra Mageløs, og det kan indikere, at der langs plateaunkanten umiddelbart oven for Odense Å har været en bebyggelse med specialiserede funktioner i mellemste og yngre vikingetid og dermed forud for ringborgsanlægget opførelse og 988-dokumentets udfærdigelse. Netop i denne del af middelalderbyen har der desværre kun været få, små og spredte fladegravninger, så der foreligger ikke yderligere muligheder for at be- eller afkræfte denne tese.

Konklusionen på undersøgelsen er således, at ringborgsanlægget ikke er anlagt i et uudnyttet landskab, men derimod i forbindelse med et område med specialiserede håndværksaktiviteter. Det var i tilknytning til denne bebyggelse og ikke i tilknytning til ringborgsanlægget, at byen voksede frem i 11.-12. årh.

Hvorvidt grubehusbebyggelsen blev anlagt i tilknytning til en agrar bebyggelse eller en bymæssig bebyggelse – eller om den voksede frem på et næs nord for åen af andre årsager, er endnu uklart. De arkæologiske fund fra området nord for åen indikerer ikke, at denne grubehusbebyggelse – som det er tilfældet med mange tilsvarende pladser fra Fyn – har rødder tilbage i 6. årh. De hidtidige fund indikerer derimod – ligesom det er tilfældet med bebyggelsen ved -79 Ejby Mølle – at den først er anlagt i vikingetid. Placeringen på et jævnt og veldrænet plateau ud til Odense Å og ganske nær et sted, hvor ålejets moræneaflejringer har ligget forholdsvis tæt på hinanden, er næppe tilfældig. Netop dette sted må have været foretrukket ved passage fra terrænfladen syd for åen til arealet nord herfor – og omvendt. Dermed havde grubehusbebyggelsen en central placering i forhold til en nord-syd-gående trafikkorridor, der senere blev til gadeforløbet Hunderupvej-Klaregade. Om placeringen her så kun skal tilskrives, at der var en passage over åen – eller at der allerede var aktiviteter på det sted, hvor ringborgsanlægget senere blev anlagt – f.eks. i form af et kultsted – kan ikke afklares uden fortsatte udgravninger i området.

Refleksion over projektet

Arbejdet med genstandsmaterialet fra bygravningerne i middelalderbyen Odense har givet anledning til en række generelle overvejelser. Når metalmaterialet sammenlignes med det meget omfattende fundstof fra oplandets ”detektorpladser” er det først og fremmest påfaldende, at genstande af kobberlegering typisk er dårligere bevaret i bylagene end i anlæg i det åbne land. Selv om de i sidstnævnte fundmiljø har været påvirket fysisk af markredskaber, fremtræder overfladen ofte meget bedre bevaret, end det er tilfældet på genstande, der har ligget beskyttet i byens kulturlag. Især genstande som middelalderlige mønter fra bylagene er generelt dårligt bevaret – i mange tilfælde så ringe, at identifikation er umulig. Forskellen må skyldes kemiske variationer i de to kontekster.

Når ædelmetalmaterialet fra oplandspladser og bylag sammenlignes, er der en række genstandstyper, som genfindes i begge kontekster. Det drejer sig f.eks. om vendiske knivskedebe-slag, blytenvægte, vægtlodder fra 1000-1100-årene, og af andre materialer kan nævnes, ten- og vævevægte, glasperler samt hvæssesten af glimmerskifer. I modsætning hertil står skår af klæbersten (loknr. -65 og -153), kværnfragmenter af granatglimmerskifer (flere lokaliteter) og basaltlava (loknr. -153), der overvejende eller udelukkende kendes fra bylagene. Omvendt mangler genstandstyper som typiske vikingetidsnøgler, der er ganske almindelige på oplandets detektorpladser, ganske i bylagene. Nøgler til bultlåse såvel som senere nøgletyper findes derimod hyppigt i bylagene. Fra hele undersøgelsesområdet – med undtagelse af Nonnebakken – savnes arabiske mønter samt vesteuropæiske mønter frem til efter midten af 1000-tallet; mønter fra disse tidsrum findes derimod jævnlige på oplandspladserne.

Fibler fra yngre germansk jernalder og vikingetid¹ mangler fuldstændigt i materialet fra bylagene, og med de ovennævnte få undtagelser er det samme tilfældet med andre genstandstyper fra disse århundreder. Særlig påfaldende er det, at der i bylagene kun er særlig få fibler fra 1000-1100-årene, på trods af, at det ellers er særlig velbelagt med arkæologiske levn, at der er udbredte spor af bebyggelse over store områder af fladen nord for åen fra dette tidsrum. Karakteristiske typer som agnus dei-fibler og beslægtede former, urnesfibler, fugleformede pladefibler og emaljefibler mv. er således påfaldende fraværende i forhold til, hvad oplandspladserne med fund fra ældre middelalder præsterer. Ud af ca. 1700 gennemgåede fundnumre med en eller flere metalgenstande fra middelalderbyen nord for åen er der således kun fundet seks fibler svarende til mindre end 0,3 %. Det drejer sig om flg. genstande:

-130: *I. Vilhelm Verners Plads*, en fibel i Urnesstil, en agnus dei-fibula (fig. 17) og to formodede pseudo-møntfibler (jf. Baastrup 2009:217ff), hvoraf den ene antagelig skal dateres til sidst i 1000-tallet eller tidlig 1100-tallet.

-153: *Skomagerstræde/Overgade 1-3*, celleemaljefibel af angelsaksisk-sydsandinavisk type (Baastrup 2009:224 ff; fig. 29 nr. 40). Fibeltypen har en bred datering til vikingetid-tidlig middelalder (Baastrup 2009:211), men da typen ikke kendes fra 900-tallets gravfund i Danmark, er det nok sandsynligt, at de primært tilhører tiden fra århundredets slutning og fremefter.

-170: *Møntergården*, Urnesfibel. Typen dateres af Bertelsen (1994:359) fra 900-tallets anden halvdel til ind i 1100-tallet. Da det fundne stykke er ufærdigt, må der påregnes en kort cirkulationstid (fig. 18).

For at sætte det lave antal fibler fra ældre middelalder i perspektiv, er der lavet en beregning af forholdet mellem ældre middelalders fibler og det samlede antal genstande af andre metaller end jern på to af de største detektorfundskomplekser på Fyn, nemlig Vester Kærby (jf. Henriksen 2013) og Hjulby (Henriksen 2002). I Vester Kærby-materialet indgår 975 metalgenstande, og heraf udgør ældre middelalders fibler 17 (1,7%). Materialet fra Hjulby-komplekset omfatter 345 metalgenstande, hvoraf fiblerne fra 11.-12. årh. udgør 14 stk. eller 4%.

Det er vanskeligt at bortforklare denne diskrepans med dårlige bevaringsforhold eller at fiblerne er overset; flere af typerne er ret robuste, hvilket understreges af de

Figur 17. Fibel med dyrefigur i urnesstil.

Figur 18. Urnesfibel fra Møntergården.

¹ Modellen fra -65 Vestergade 70-74 kan dog repræsentere en fibel fra tiden omkring 900.

mange fund fra pladserne i det åbne land. Da der endvidere også er andre små og spinkle genstandstyper i materialet fra ældre middelalder i bylagene, herunder mønter, små beslag (f.eks. vendiske knivskedebeslag), afklip mv., er det vanskeligt at tro, at fiblerne skulle være nedbrudt eller overset ved udgravningerne. Da flere af fibeltyperne er lette at identificere selv i stærkt fragmentet tilstand pga. stilistiske karakteristika, forekommer det usandsynligt, at de ikke skulle være identificeret ved tidligere eller nærværende gennemgang. Baggrunden for forskellen må således ligge i de kulturelle formationsprocesser, og der kan være to grundlæggende forklaringer:

- 1) Hvis det antages, at fiblerne er endt i kulturlagene som følge af tilfældige tab, må baggrunden for det lave antal fibler i middelalderbyens kulturlag være, at denne smykketype ikke blev anvendt så hyppigt i bymiljøet som på pladserne i det åbne land. Variationerne kan derfor afspejle forskelle i dragtmoden eller af social karakter mellem land og by.
- 2) Hvis det antages, at fiblerne (overvejende) er endt i jorden som følge af bevidste deponeringer, kan variationerne dække over, at man i de rurale, tidligt kristne samfund fastholdt en århundredgammel tradition med at nedlægge bl.a. fibler som personlige ofringer ved og omkring bebyggelsen, mens denne skik ikke blev praktiseret i samme omfang i bysamfundet, hvor kirken var mere nærværende.

På nuværende tidspunkt er vanskeligt at afgøre, om det er en af disse forklaringsmodeller – eller en helt tredje – der ligger til grund for denne åbenlyse diskrepans.

Videre arbejde

Det videre arbejde med Odenses Opståen kan opdeles i flere selvstændige problemstillinger, der i det følgende vil blive gennemgået separat. Dele af dette arbejde vil have karakter af feltarbejde, andet af udførelse af naturvidenskabelige undersøgelser på allerede indsamlet materiale, mens andet igen vil skulle tage udgangspunkt i analyser af middelalderbyens opland.

Som udgangspunkt betragtes det som en selvfølge, at alle planlagte anlægsarbejder i undersøgelsesområdet følges op af en særlig intensiv arkivalisk analyse samt evt. efterfølgende overvågning eller udgravning i forbindelse med et anlægsarbejde.

Området nord for åen

Det vil være ønskelig at gennemføre fladeudgravninger i det område af byen, som har vist sig at rumme de ældste bebyggelsesspor – altså fra domkirken mod vest til Vestergade. Dette er imidlertid nærmest umuligt, da hovedparten af arealet er dækket af bygninger, veje eller befæstede flader, der for en dels vedkommende må antages at have slettet alle jordfaste fortidsminder. Ydermere vil selv begrænsede arkæologiske sonderinger i området være meget ressourcekrævende og bør ikke iværksættes uden grundige, forudgående studier af bygnings- og anlægshistorik på det pågældende sted. Størst potentiale knytter sig til to flader, hvor der på ortofotos kan ses større flader med have:

Matr. 607a syd for Mageløs og vest for Klaregade – skråning ned mod åen. I Bispegårdens have, der udgør tilliggende til Clara Kloster, er der et plæneareal på ca. 25x40 m. At dømme

ud fra kortserier tilbage til det ældste målebordsblad har dette areal ikke været dækket af anlæg i de sidste 150 år. En mindre prøvegravning på området i foråret 2016 har imidlertid ikke afsløret spor af bebyggelse fra sen oldtid/tidlig middelalder (loknr. 128).

På matriklerne 667c og 634a, der ligger lige nord for Filsofgangen mellem vikingetidsbebyggelse i Vestergade (-65) og Odense Å, findes et par større, græsdækkede arealer, der kan rumme potentiale for en arkæologisk undersøgelse.

Naturvidenskabelige undersøgelser

Det kan være hensigtsmæssigt at forsøge at få afklaret, om reservoireffekten kan have haft nogen indflydelse på resultatet af dateringerne af jordfæstegravene fra Albani Kirke og Klosterbakken.

Der er mulighed for at foretage en AMS-datering af forkullet materiale fra hustomten K10 fra -170 Møntergården med en mulig datering til ældre eller yngre jernalder. Dette kan måske afsløre, om hustomten kan have sammenhæng med det nærliggende grubekompleks UX/XP med keramik, der antages at være fra tidlig vikingetid.

Fra -109 Klingenberg foreligger dyreknogler og trækul (OBM9791x90 og x93) i en kontekst sammen med skår, der antages at hidrøre fra halvkuglekar. En AMS-datering af dette materiale vil evt. kunne anvendes til at indsnævre dateringen af aktiviteterne på dette sted og dermed indgå i argumentationen om, hvorvidt en bebyggelse her har relation til grubehusaktiviteterne vest herfor.

Afgrænsning/befæstning

Aa. Lauritsen har i 1974 publiceret en teori om en halvcirkelformet voldgrav, der kunne have omgivet en vikingetidsbebyggelse på nordsiden af Odense Å (Lauritsen 1974; jf. Christensen (red.) 1988:38). Der er ikke i de forløbne mere end 40 år gjort arkæologiske iagttagelser, der har underbygget Lauritsens hypotese; en mindre undersøgelse i et smalt fjernvarmetracee i Påskestræde i 2013 berørte ellers et område, hvor voldgraven ifølge Lauritsen kunne have forløbet, men der blev ikke konstateret grøftforløb i undergrunden. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke kan have været et sådant grøftanlæg, og ved fremtidige anlægsarbejder bør man naturligvis udnytte muligheden for at grave/bore på steder, hvor problemstillingen kan belyses. Boringer kan også foretages på arealer, der på nuværende tidspunkt måtte befinde sig i haver mv.; potentialet er ikke søgt afklaret i forbindelse med nærværende arbejde.

Terrænet syd for Odense Å

Denne terrænflade er – bortset fra Nonnebakken – påfaldende tom for fund fra middelalderen, som det også fremgår af kortet i Madsen 1988 fig. 4. En gennemgang af de i indledningen beskrevne kilder har ikke ændret på dette billede. Fundtomheden gælder også forhistoriske genstande, der – bortset fra meget få og spredte løsfund – ikke er repræsenteret. Topografisk udgør området en jævn og veldrænet moræneflade, og det forekommer derfor utænkeligt, at der ikke skulle være forhistoriske levninger, herunder evt. aktivitetsspor med relation til ringborgsanlægget på fladens nordlige del. Selv mindre anlægsarbejder i området bør derfor følges op af arkæologiske undersøgelser, ligesom det kan være muligt at foretage detektorafsøgning på mindre flader (f.eks. i haver) for at lokalisere aktivitetsområder, som kan have ligget i tilknytning til borgen.

Nonnebakken

Ringvoldsanlægget har stadig et betydeligt potentiale, som ikke mindst Linne Borre Lundøs specialeafhandling fra 2012 har understreget (Lundø 2012; 2013). Først og fremmest vil det være hensigtsmæssigt at foretage en fuldstændig gennemgang af det samlede fundmateriale fra området, herunder især de genstande, der fremkom ved Søndergårds og O. Olsens udgravninger. Det drejer sig i al væsentlighed om keramik.

Feltarkæologisk arbejde kan også med fordel gennemføres på de endnu frie dele af voldanlægget, og disse kan dels have karakter af detektorafsøgninger af frie flader, men også i form af borer, snitgravninger eller fladeafdækninger. I alle tilfælde skal undersøgelsens ressourceforbrug dog opvejes mod det potentielle udbytte, der for nogle områders vedkommende må skønnes at være lavt som følge af forstyrrelser i middelalder eller senere.

Museumsinspektør Jesper Hansen har lavet en selvstændig redegørelse for muligheden for at foretage målrettede arkæologiske udgravninger på Nonnebakken med henblik på at lokalisere en evt. langhusbebyggelse. Nedenstående oversigt vedrører derfor udelukkende de flader, hvorpå det er muligt at lave detektorafsøgning. Disse ligger alle inden for det areal, der er omfattet af fredningsnr. 36165.

Grundene på Allégades nordside:

Nr. 59 (302k), 63 (302cn), 65 (302h, dog for størstedelens vedkommende udgravet), 67 (matr. 302g), 69 (matr. 302f), 73 (matr. 302c).

Grundene bag nr. 61 (302i) og 71 (302e) er dækket af fast belægning.

Grundene på Allégades sydside:

Nr. 74 (matr. 302bk), 76 (matr. 302fn), 78 (matr. 302by), 80 (matr. 302bb), 80 (matr. 302bb), 82 (matr. 302bc), 84 (matr. 302bd).

Grundene til de øvrige ejendomme i denne husrække skønnes at være så tilbyggede, at det ikke er muligt at gennemføre detektorafsøgninger eller udgravninger af væsentligt omfang.

Hunderupvej nr. 22 (matr. 302b)

Vejen Nonnebakken

Nr. 1 (matr. 303g, både vest og nord for bygningen, mens arealet mod nordøst er asfalteret), nr. 7 (matr. 303d, en mindre del af voldområdet øst for bygningsmassen, andet er dækket af asfalt). Den begrænsede undersøgelse i 2015 på matr. 303g viste, at dette område endnu kan have et betydeligt potentiale med velbevarede partier af ringvolden såvel som af den indre ringgade.

Endvidere kan der være et potentiale på det grønne område matr. 303a nord for vejen Nonnebakken; dette areal er i kommunalt eje. Her er ved en udgravning i 1987 påtruffet et kulturlag (lag S), hvis datering er usikker; laget bestod bl.a. af store mængder kraftigt ildskørnede sten. Kulturlag med denne sammensætning er i vikingetidskontekst påtruffet på specialiserede værkstedspladser såvel som i forbindelse med rituelle aktiviteter (muligvis "hørge"). Laget indeholdt bl.a. lidt zoologisk materiale og trækul (NB87/2 x20-x21), der ville kunne anvendes til AMS-dateringer, men alt genstandsmateriale fra denne undersøgelse er tilsyneladende forsvundet (eftersøgt på museets magasin i sommeren 2016). Imidlertid må det ved begrænsede arkæologiske undersøgelser på det græsklædte areal især vest for den i 1987 etablerede 10 m

brede grøft være muligt at fremskaffe supplerende materiale til AMS-dateringer. En sådan undersøgelse kan evt. indledes med boringer i området for at minimere de fysiske indgreb i landskabet.

Hvis en detektorafsøgning skal iværksættes på de ovennævnte områder eller dele heraf, må det nødvendigvis foregå i samarbejde med frivillige. Selv en sådan arbejdsindsats vil ikke være udgiftsneutral for museet, idet der dels skal laves en projektbeskrivelse, søges om dispensation ved relevante myndigheder, indhentes aftale fra lodsejere samt laves arbejdsbeskrivelse til de frivillige. Dernæst vil det være nødvendigt at følge op på projektet med en række felttimer, bl.a. for at sikre, at de afsøgte områder efterlades som aftalt, og dernæst vil følge en proces med genstandsgennemgang, afrensning/rapportskrivning mv. Et sådant projekt vil ikke kunne gennemføres kontinuerligt, men i mindre forløb, måske endda over flere kampagner, og en samlet arbejdsindsats fra museets side må skønnes at andrage mindst en arbejdsmåned. Dette skal naturligvis holdes op mod det mulige udbytte, som arbejdet kan resultere i – samt en vurdering af, hvad løsfund fra muldlaget kan sige om det ringborgsanlæggets datering, brugsperiode, funktion mv.

Undersøgelser i oplandet

I et forsøg på at belyse Odenses opståen i et regionalt perspektiv er det centralt at undersøge omfanget og karakteren af samtidige bebyggelser i oplandet – især sådanne med specialiseret karakter. På fjordens østside tænkes særligt på metalrige pladser ved Agedrup og Vester Kærby – og på fjordens vestside ved Lumby.

Figur 19. Hvis man sejler ind mod Odense ad åen, møder man første gang stabile bredaflejringer på åens venstre side umiddelbart sydvest for Seden. ©Geodatastyrelsen.

Helt centralt for forståelsen af byens fremvækst er en analyse af mulighederne for færdsel ad land- og vandveje til den terrænflade, hvorpå Odense ligger, herunder sejlads på åen og krydsning af samme. Især er det væsentligt at få undersøgt, om der kan påvises anløbs- eller ladepladser i åens ydre løb – i særdeleshed fra det område, hvor Kertemindelandevejen krydser Odense Å og ca. 400 m mod nord (fig. 19). Her ses færgested på ældre målebordsblade, ligesom flere vejforløb fører ned til åen. Ved sejlads fra fjorden ind mod byen har det været på denne strækning, at man først mødte faste moræneaflejringer helt ned til åløbet; herfra og ud mod fjorden flød åen udelukkende i organiske aflejringer.

Spinn off

Denne genstandsgennemgang har som ”sidegevinst” givet mulighed for at se potentialer i det meget store og hidtil næsten helt uudnyttede middelalderlige genstandsmateriale fra Odense. Det skal imidlertid bemærkes, at gennemgangen kun har haft fokus på genstande og ikke deres kontekst, så når det er noteret, at der i materialet fra en lokalitet er mange spor efter f.eks. varme håndværk, er det sket uden skelen til genstandenes evt. kronologiske eller rumlige spredning. Som det fremgår af kataloget er der imidlertid tydeligvis dele af det middelalderlige byrum, hvor f.eks. bronzestøbning har spillet en større rolle end andre. Det drejer sig især om området nord for Albani Kirke og nord for Domkirken, mens dette håndværk ikke viser sig tydeligt i andre dele af byen. Et håndværk, som slet ikke er påvist, er glasperlefremstilling. Endelig skal det tilføjes, at der i forbindelse med gennemgangen af genstande og museumssager er der gjort nogle iagttagelser, som kun har interesse for den interne, museale administration. Disse er derfor samlet i et selvstændigt notat.

Odense, november 2016

Mogens Bo Henriksen

Museumsinspektør

Naturvidenskabelige dateringer

Som led i projektet blev der indsendt prøver til AMS-dateringer fra tre lokaliteter:

Loknr. 117 (OBM8541 og OBM3183) Albani Kirke:

Prøve af lårben fra jordfæstegraven grav G72, der var forstyrret ved anlæggelsen af trækirkens sydvæg (Arentoft *et al.* 1985:17ff). (1020 \pm 30BP). (Poz-72618).

Knogle fra bispegrav (3183x85) er AMS-dateret til 980AD (74.7%) 1050AD (AAR-23976).

Under udgravningen af Albani Kirke blev der fundet spor af klokkestøbning, der var foregået før opførelsen af den ældste erkendte trækirke på stedet

(Arentoft *et al.* 1985:20ff). Thermoluminiscensdateringer af formdele peger på, at disse tilhører slutningen af 1000-årene. I forbindelse med nærværende projekt blev det forsøgt at afklare, om der fra støbegruben forelå trækul eller andet, der kunne gøres til mål for en mere præcis AMS-datering. Det viste sig ikke at være tilfældet.

Figur 20. Loknr. 109 Skt. Knuds Plads. Fra fire af disse parallelt liggende grave fra kirkegårdens ældste brugstid foreligger der AMS-dateringer.

Loknr. 109 (OBM9397) Skt. Knuds Plads: Prøver af lårben fra fire jordfæstegrave, der ud fra fælles orientering, armstilling og stratigrafisk placering på den til domkirken hørende kirkegård må vurderes at være fra begravelsesområdets ældste fase med en mulig datering til 1000-tallet (jf. Krogh 2001) (fig. 20).

Grav QA (x781): Armstilling A, mand 25-35 år. Stratigrafisk er QA antagelig en af gravpladens ældste grave. (1070 \pm 30 BP) (Poz-72619).

Grav GGA (x2181): Armstilling A, antagelig mand 25-35 år. Graven havde kistespor og var overlejret af frådstenslaget C. (1165 \pm 30 BP) (Poz-72615).

Grav GAB (x2200): Armstilling A, sandsynligvis mand 30-45 år. Kistespor, lidt frådsten i fylde. (1100 \pm 30 BP). (Poz-72616).

Grav GFS (x2379): Armstilling A, kvinde, 25-35 år, med kistespor, stratigrafisk ældre end GFR. (990 \pm 30 BP). (Poz-72620).

Loknr. 131 (OBM9787)
Klaregade/Mageløs

Det var ønsket at få en indsnævring af den keramiske datering til yngre germansk jernalder/tidlig vikingetid af lokalitetens to grubehuse. Det blev overvejet at foretage AMS-datering af madskorper fra de lerkarskår, der er fundet i grubehusene. AMS-laboratoriet ved Århus Universitet frarådede dog dette pga. reservoir-effekten; i stedet blev udvalgt prøver fra knogler fra drøvtyggere:

Grubehus F: x14: *Ovis aries/Capra hircus*, atlas. (1150 ±35 BP). (Poz-72420).

Grubehus A: x61: *Ovis aries/Capra hircus*, pelvis, dextra (1150 ±35 BP). (Poz-72419).

Udtagning af prøvematerialet fra de humane knogler blev foretaget af konservator Dorte Gramtorp efter anvisning af et hensigtsmæssigt udtagingssted af ph.d.-stipendiat Peter Tarp, ADBOU, Syddansk Universitet. Det animalske knoglemateriale er udvalgt og artsbestemt af lektor, ph.d. Anne Birgitte Gotfredsen, Statens Naturhistoriske Museer, og prøveudtagningen er foretaget af museumsinspektør Mogens Bo Henriksen.

Fra udgravningen på I. Wilhelm Werners plads (-130, OBM9776) er der foretaget AMS-dateringer af materiale fra teglfrie anlæg i undersøgelsesområdets nederste horisont. (Poz-73169 m.fl.). Disse ligger overvejende i perioden 1000-1300-tallet, mens en enkelt datering falder i ældre germansk jernalder og en mindre gruppe i anden halvdel af 700-tallet til 900-tallet.

Figur 21. Kalibrerede dateringer fra gravene GGA, GAB, QA og GFS på OBM9397 Klosterbakken og grav G72 fra Albani kirke.

Katalog

Stednr. 080407 Odense sogn

Ved gennemgangen af genstandsmaterialet blev der gjort iagttagelser i forhold til fem nedenstående hovedpunkter:

Ældste / karakteristiske genstande

Naturvidenskabelig dateringer

Varme håndværk

Kolde håndværk

Andet

-27: OBM9782, OBM9396 (NB92, NB95) Nonnebakken

Litteratur: bl.a. Skovmand 1942:84ff; Olsen og Schmidt 1977:86f; Roesdahl 1977:167f; Arentoft 1993; Jacobsen 2001:63f; Lundø 2012; 2013.

Ældste / karakteristiske genstande

Dobbeltskallet skålspænde. Antagelig JP 51, jf. Jansson 1985:67ff. Antagelig 900-tallet.

Valkyriefibel, 800-tallet.

Træspade (efter ca. 900)

Ringnål, 900-tallet.

Sølvdeponeringer, der alle kan henføres til sidste del af 900-tallet.

Varme håndværk

Smeltedigel/-ler, slagger

Kolde håndværk

Tenvægt (vikingetid eller tidlig middelalder)

Andet

Tabletformet vægtlod, træspade, mindst fire sølvdeponeringer, jernøkser, skålspænde, ringnål og glasperler.

For en samlet redegørelse over anlægssporene og udgravningskampagnerne på Nonnebakken, henvises især til Olsen & Schmidt 1977:86f, Arentoft 1993 samt Lundø 2012. Kort fortalt er der mellem 1953-2015 anlagt ca. 25 udgravningsfelter med en udstrækning mellem 2 og 255 m² inden for det areal, som vurderes at være afgrænset af voldgraven. Efter en digitalisering af udgravningsfelterne i 2012 er tværmålet til voldgraves yderside fastsat til 184 m (Lundø 2012:51), og anlægget har dermed en samlet udstrækning på ca. 26.600 m². Udgravningsfelterne, hvoraf flere er delvist overlappende, har en samlet udstrækning på ca. 1500 m², og det er dermed kun ca. 5,6 % af ringvoldsanlægget, der har været mål for en arkæologisk udgravning. Ikke ubetydelige dele af dette areal har endvidere vist sig at være kraftigt forstyrret efter vikingetiden. Der er ydermere gennemført flere arkæologiske undersøgelser umiddelbart uden for ringvoldsanlægget.

Den følgende gennemgang har udelukkende fokus på genstandsmaterialet fra Nonnebakken – og hovedsageligt på genstande af metal og glas. Ved denne gennemgang er det forsøgt at stedfæste fundstedet for de karakteristiske og daterende genstande.

Som helhed er mængden af genstandsfund, der med blot nogenlunde sikkerhed kan dateres til vikingetid, ret begrænset – og materialet har en meget atypisk sammensætning, når det sammenlignes med udgravningsfundene fra Aggersborg, Fyrkat og Trelleborg. Det skyldes utvivlsomt den tilfældige karakter, som indsamlingen af genstandene har haft indtil midten af 1900-tallet, og det kan derfor antages, at kun de mest spektakulære genstandstyper overhovedet er erkendt – eller nået til museets kendskab. Imidlertid synes mængden af genstande fra de systematiske udgravninger på borgfladen såvel som i voldgraven også at være begrænset ved sammenligning med de iagttagelser, der er gjort på de øvrige ringborge. Det kan skyldes flere forhold, hvoraf det ovennævnte omfang af de systematiske undersøgelser jo nok er meget væsentlig, men også at man ikke har soldet muldlaget ved udgravningerne. Ydermere kan udstrakte forstyrrelser efter vikingetiden være medvirkende til den lave fundintensitet. Det kan dog næppe afvises, at en kort funktionstid eller et lavt aktivitetsniveau i brugsperioden også har betydning; en meget begrænset mængde af trækul i den ældste fundhorisont på stedet kunne tyde på, at sidstnævnte kan være en væsentlig faktor.

Gennemgangen af genstandsmaterialet fører til tre hovedkonklusioner:

- 1) Kun få af genstandene er fremkommet i en sluttet, primær kontekst.
- 2) Bortset fra den enkeltfundne valkyriefibel fra 800-årene synes der ikke i materialet at være genstande fra tiden forud for 900-tallet, og det senere materiale består hovedsageligt af keramik, der ikke er gennemgået og som kan tilskrives nonneklosterets tid. Ifølge museumsdirektør Per Kristian Madsen, der har gennemgået materialet, er dette dog overvejende af middelalderlig karakter. Der er således stadig ikke vidnesbyrd om markante aktivitetsfaser, der går forud for ringvoldsanlæggets anlæggelse – eller som peger på aktiviteter/bebyggelse efter slutningen af 900-tallet og før klostrets anlæggele.
- 3) De få, snævert daterbare genstande er tilsyneladende fundet spredt over størstedelen af det område, der omkranses af ringvoldsanlægget.

Udgravningsfund

*Fund fra Svend Søndergårds udgravning i 1953 (matr. 303g)
(nordvestlige kvadrant):*

Fra Søndergårds snit II, der var beliggende i på terrænfladen lige inden for volden, fremkom enkelte genstande af keramik, glas og metal. Nogle af disse kan – eller kan antages at kunne – dateres til vikingetiden. Det drejer sig bl.a. om et fragment af et dobbeltskallet skålspænde (FN6), en opak rød glasperle (FN7) og en opak grøn glasperle (FN11). Hertil kommer en hestelås (FN4), hvis datering er usikker – og flere andre genstande, der skal gennemgås. Skålspændefragmentet antages at have tilhørt et skålspænde af typen JP51 (Jansson 1985:67ff) fra 900-tallet.

Fund fra Olaf Olsens udgravning 1968-69 i haven bag Allégade 65 (matr. 302h).

Tabletformet vægtlod af bly (fund nr. 15, Olsens beretning for 1968-gravning, s. 11, 22. august 1968, felt 2). (fig. 22). Uornamenteret, båndformet brudsølvstykke, fundet i omrodet jord til nedgravningen til en flagstang (NM II afd., unummeret, Roesdahl 1977:168, Olsens beretning for 1969-gravning, s. 3).

Figur 22. Skiveformet blyvægtlod fra udgravningen i 1968.

Fund fra Olaf Olsens udgravning 1971 af felt I på Odd Fellow-logens parkeringsplads (østlige del af ringvoldsanlæggets nordvestlige kvadrant).

Fragment af smeltedigél, løsfund fra muldrag (Olsens beretning for 1971-gravning, s. 3). På side 9 nævnes også et fragment af en smeltedigél fra hul 12.

Fund fra Bente Bechs udgravning i 1912 på den nordlige del af matr. 302e (nordvestlige kvadrant)
Ringnål af bronze med polyedrisk, facetteret hoved (jf. Fanning 1990). Nålen fremkom i en grube, der tillige indeholdt tegl og Østersø-keramik samt højmiddelalderlig keramik. Fra grubens bundlag foreligger AMS-datering af korn fra 1200-tallet. Nålen og antagelig en del af det øvrige indhold må derfor vurderes at være omlejet.

Fund fra Mads Runges udgravning 2015 vest for Odd Fellow-logen – matr. 303g, (nordvestlige kvadrant)

Valkyrieformet fibula af bronze; typen, der kendes i knap 20 eksemplarer i Danmark, Sydslesvig og England, dateres til ældre vikingetid (jf. Petersen 1991), men hvor langt ind i 900-tallet denne datering strækker sig, er uklart. Fiblen er dog utvivlsomt det hidtil ældste genstandsfund fra ringborgsområdet. Samlet nedlægning af sølvblikperle, fragmenteret dirhem og Sachsenpenning. Genstandene lå i tilknytning til en samling stolpehuller, der kan have indgået i et hus. Den tyske mønt er fundets yngste genstand og skal ifølge Jens Christian Moesgård dateres til 970'erne. Dermed må nedlægningen være samtidig med de tidligere fundne, møntdaterede sølvdeponeringer fra borgområdet.

Figur 23. Sølvblikperle fra udgravning på Nonnebakken i 2015.

Enkelt- og løsfund

Ud over de to udgravningsfund af sølv fra hhv. 1969 og 2015 er der ved mindst fire og snarere fem lejligheder fremkommet sølvgenstande på Nonnebakken:

1775 (Nonnebakken skat 1)

Cirkulært filigranspænde og båndformet armring, præcist findested kendes ikke (NM636a-b). Nedlagt efter ca. 970 (Skovmand 1942 nr. 30). Thrane (1973) omtaler en sølvring – Odins ring – fundet i 1775, men bortkommet. Den er imidlertid identisk med ovennævnte; misforståelsen, der beror på Skovmands oplysninger, skyldes, at fundåret 1775 og året for indførelsen i Nationalmuseets protokol (1811) er blevet sammenblandet. O. Olsen anfører i et brev fra 6. marts 1973 til museumsinspektør Henrik Thrane (i arkivet, NM 2. afd.), at skatten skulle stamme fra ”søndre voldafsnit”. De sparsomme oplysninger, der er indført i NMs protokol for 1811 under nr. 636a-b, giver ingen vished herfor, idet der blot oplyses, at genstandene er fundet ved grusgravning i Hunderup. Således kan skatten strengt taget ikke med fuldstændig sikkerhed knyttes til Nonnebakken!

1889 (Nonnebakken skat 2)

Samlet nedlægning af cirkulært filigranspænde, tre stykker brudsølv (et lille stykke tynd barre, et stykke ringsølv og et lille stykke stempelornamenteret sølvblik) samt ni mønter (NMC6271-73, FP565). Datering til slutningen af 900-årene (Skovmand 1942 nr. 28). Ifølge Moesgård, der benævner skatten Nonnebakken I (2015:157), er den antagelig deponeret før ca. 975/980. Fundstedet er matr. 302 cn (Allégade 63), og placeringen kan indsnævres til matriklens sydlige del, da genstandene oplyses fundet ved udgravning til en kælder til huset, som er placeret her. Da kælderen muligvis ikke udfylder hele husets grundplan på ca. 150-175 m², kan denne placering evt. indskrænkes yderligere. I et

brev af 6. marts 1973 fra Olaf Olsen til Henrik Thrane i Nonnebakke-sagen på NMs 2. afdelings topografiske arkiv skrev OO, at skatten er fundet ”i en hustomt nær centrum”. Dette udsagn kan give anledning til forvirring, men med betegnelsen ”hustomt” må OO have haft den moderne bygning i tanke. Fundstedet ligger 20-25 m sydøst for sydøsthjørnet af 1968-69-feltet og ca. 10 m nord for 1997-feltet i Allégade. Deponeringen er dermed beliggende inden for ringvolden i anlæggets sydøstlige kvadrant i en afstand fra volden af ca. 25 m.

Før 1901 (Nonnebakken skat? 3)

En cirkulær sølvfibula (FS7021) fra boet efter cand. theol. Rasmussens indgik dette år til Fyns Stiftsmuseum. Rasmussen var ejer af ejendommen på Nonnebakken, og af denne grund samt pga. stykkets lighed med de cirkulære filigranspænder fra 1775 og 1889, er FS7021 tilskrevet Nonnebakken (jf. Skovmand 1942 nr. 28; Thrane 1982). Ved samme lejlighed indgik en ikke identificeret bronzearmring til museet; dennes evt. relation til Nonnebakken er usikker.

1909 (Nonnebakken skat 4)

Antagelig samlet nedlægning bestående af 25 (eller 26 – se Moesgård 2015:158f) sølvmonter med slutmønt fra 973 (Skovmand 1942 nr. 28a, FP1138). Moesgård benævner fundet Nonnebakken II (2015:158) og foreslår en deponering før ca. 975/980).

Moesgård afbilder to stykker brudsølv sammen med 1909-fundet (fig. IV.9-10). Disse er ikke nævnt af Skovmand eller i senere publikationer, men er anført i en udredning om fundets sammensætning i forbindelse med uddeponering til OBM i marts 1925; af besynderlige årsager er oplysninger om de to stykker ikke indført i Fundprotokollen på Mønt- og Medaillesamlingen, og genstandene har aldrig været registreret i Danmarks Oldtid på NM, som det ellers har været praksis med ikke-monetære objekter.

Skattens præcise fundsted kendes ikke; netop i 1909 pågik afgravningen af anlæggets nordlige del, mens væsentlige dele af den sydlige allerede var bebygget. Derfor er en placering i den nordlige halvdel sandsynlig. Det må således anses for usandsynligt, som Skovmand (1942:84f) og Thrane (1973) gør det, at mønterne kan udgøre et efterslet til 1889-fundet. Roesdahl og Sindbæk (2014:253f) anfører, at denne skat kan være nedlagt som et offer ved borgens opførelse, uden at der dog fremsættes egentlige argumenter herfor. Det er imidlertid vanskeligt at fastslå, da skattens præcise nedlægningstidspunkt, dens nøjagtige relation til borgkonstruktionen såvel som det præcise tidspunkt for borgens konstruktion er ukendt.

2015 (Nonnebakken skat 5)

Samlet nedlægning af sølvperle, dirhem og tysk mønt fundet ved arkæologisk undersøgelse. Datering: Antagelig 970'erne eller senere.

Sammenfatning

Else Roesdahl henfører sølvfundene fra 1775-1909 til tiden omkring 975-90 – og helt sikkert ikke efter år 1000 (Roesdahl 1977:167f). Nyere analyser af møntmaterialet har ikke ændret dette billede (Haupt 2006). Dateringen af 2015-fundet er også i overensstemmelse hermed. J.C. Moesgård mener (2015:156ff), at skattene 2 og 4 kan være nedlagt forud for eller senest i forbindelse med borgens opførelse, som han så antager er sket omkring 980. Denne påstand savner imidlertid tre faste holdepunkter: En præcis datering af ringborgens opførelse. Genstandenes præcise nedlæggelsestidspunkt. Genstandenes relation til / ikke relation til ringborgens anlæg.

Jernøkser

Ved afgravning af Nonnebakken i 1909 fandtes tre jernøkser, som via Stadsingeniøren tilgik Odense Bys Museer uden yderligere oplysninger om præcist fundsted eller fundomstændigheder (KMO1909/225-227). Da anlæggets sydlige del antagelig var tilbygget på dette tidspunkt, kan det an-

tages, at økserne stammer fra ringvoldsanlæggets nordlige halvdel. Ifølge Jan Petersens typologisy- stem (1919:36ff) er der tale om økser af typerne C, G eller H og M. Mens de to førstnævnte primært er fra tidlig vikingetid, var sidstnævnte type fortsat i brug i 11. årh. Med forbehold kan da i hvert fald de to første økser være samtidige med ringborgens brugstid, mens det for den sidstes vedkommende ikke kan udelukkes, at den kan afspejle senere aktiviteter på området.

Glasperler

I Christen Mikkelsens samling nr. 1-150 indgår fire glasperler, som oplyses fundet på Nonnebjerg, men uvist hvor eller hvornår (CMs protokol s 118 nr. 59). Der er tale om en stor og en lille mosaik- perle, en skiveformet perle med mønster og en ensfarvet, opak og mørk rød glasperle. Disse perler kan være fra vikingetiden, omend en tidligere datering ikke kan udelukkes for nogle af stykkernes ved- kommende. Den største glasperle bærer spor af ildpåvirkning. Antagelig er perlerne kommet til Fyns Stiftsmuseum med CMs samling omkring 1909.

-65: OBM8236 (VG84) Vestergade 70-74

Litteratur: Jacobsen 2001:72ff.

Ældste / karakteristiske genstande

Halvkuglekar – eller kar med flad bund og indadbøjet randprofil – i toplaget blødbrændt, håndlavet Østersø-keramik.

Patrice, har antagelig været anvendt til fremstilling af skivefibler af Janssons type II eller III (Jansson 1984:62ff). De færdige smykker af type II er ofte udsmykket i Borrestil. Ph.d. Iben Skibsted Klæsø har ved forevisning af fotos og tegning af genstanden dateret denne til tiden omkring 900.

Enkeltkam - 900-talstype

Koniske tenvægte.

Vævevægte – bl.a. med pindstik.

Klæbersten, skår

Glasring

Glasperle

Nåleformet pilespids (VG84-2-9)

Lyster af jern (fig. 24)

Varme håndværk

Digler, bronzeslagger og -smelteklumper, patrice, støbeformsfragment

Kolde håndværk

Knive, evt. dorne, vævevægte, tenvægte.

Andre

Grubehus

-66: OBM8232 (GP90) Gråbrødre plads

Litteratur: Jacobsen 2001:73f.

Ældste / karakteristiske genstande

Østersø-keramik

Varme håndværk

Muligvis et par bronze-/messingbarer

Kolde håndværk

Tenvægt

Figur 24. Lyster fra grubehuset.

-67: OBM8277 (ML85) Mageløs 7

Litteratur: Jacobsen 2001:75.

Ældste / karakteristiske genstande

Østersø-keramik

2 vendiske knivskedebeslag

Blytenvægt

Varme håndværk

En del bronzeslagger, heriblandt stor bronzeslagge

Essesten

Jernslagge – mange og store

En del bronzeblik

Kolde håndværk

Afsavede knogleender + bearbejdet tak – hertil kamme og halvfabrikata

En del glasskår, vist især fra rudeglas

Blytenvægt

Andet

A4-13 (KMO1506) flere jerngenstande, bl.a. stærkt opskærpet kniv og ”nåleformet” pilespids, sidstnævnte samt en tilsvarende (MK8-29) kan ikke udelukkes at være vikingetid.

-69: OBM8241 (GS85, GS86, GS88, GS92) St. Gråbrødrestræde

Intet af relevans for projektet

-78: OBM8244 (VG86-1) Vestergade 41

Intet af relevans for projektet

-80: OBM8240, OBM8260 (VG85, VG86, VG91), OBM9793 (VG91) Vestergade 43 og 49.

Litteratur: Jacobsen 2001:81f, 88 (lok. 99 er nedlagt).

Ældste / karakteristiske genstande

Østersø-keramik, muligvis Pingsdorf-keramik.

Varme håndværk

Store jernslagge

-83: OBM8256 (OG70, OG89, OG91, OS79, OSK92) Overgade 28

Litteratur: Jacobsen 2001:83f.

Ældste / karakteristiske genstande

Østersø-keramik

Varme håndværk

Lidt spor af bronzehåndværk (smelteklumper, klip), jernslagge

-84: OBM8252 (VG88) Vestergade 25

Litteratur: Jacobsen 2001:85f.

Ældste / karakteristiske genstande

Østersø-keramik

Varme håndværk

Blik i bronzelagering, smågørtlerhåndværk, slagge

Kolde håndværk

Dobbeltkonisk afdrejet tenvægt af ler, konisk tenvægt, måske afdrejet.

-89: OBM8236 (FG84) Filosofgangen 9-17

Litteratur: Jacobsen 2001:86f.

Ældste / karakteristiske genstande

Kuglekar, Pingsdorf-keramik (?) (1000-tallet?)

Varme håndværk

Bronzeslagger

Kolde håndværk

Ben- og takarbejde

-91: OBM8202 (STS87-2). Vestergade/Overgade

Ældste / karakteristiske genstande

Intet af relevans for projektet, men antagelig er ældste lag fra 1100-tallet.

Varme håndværk

Blystøbning

Kolde håndværk

Benskærerarbejde,

Andet

Marine muslinger (konk, molboøsters?)

-93: OBM8261 (OG70, OG89, OG91) Overgade 34

Litteratur: Jacobsen 2001:87f.

Ældste / karakteristiske genstande

Østersø-keramik, granatglimmerkvarnsten

Varme håndværk

Bronzesslagger, smelteklumper, bronzeblik

Kolde håndværk

Bennåle

-100: OBM9784 og OBM9785 Skt. Knuds Plads I og II.

Litteratur: Jacobsen 2001:89f.

9784:

Ældste / karakteristiske genstande

Vendisk knivskedebeslag, mønt fra første halvdel af 1100-tallet

Naturvidenskabelige dateringer

Dendrodatering til 1120'erne af træstolpe, der gennemskærer frådstenslag fra domkirkens opførelse.

Varme håndværk

Plankonveks slagge, lidt bly/tin?, små smelteklumper.

9785:

Ældste / karakteristiske genstande

x8: Remende medtrapezoidt omrids, dog med let afrundet afslutning i spidsen, evt. som følge af slid.

Længde 3,9 cm, bredde bagtil 1,0 cm, ved spidsen 0,7 cm. Gennemgående tykkelse 0,1 cm. Stykket er lavet af et stk. bronzeblik med en tykkelse på ca. 0,5 mm. Dette er bukket sammen, idet der er lavet en opslidsning i den brede ende, således at blikket her har kunnet trækkes fra hinanden og en rem pladseres mellem flapperne. Længden af denne opslidsning er ca. 0,8 cm. En tilsvarende, ca. 0,6 cm lang opslidsning ses i den smalle ende, antagelig fordi der her har været nødvendigt at bortskære materiale for at få det trapezoide omrids. Centralt i den brede ende sidder en spinkel, gennemgående bronzenitte. På langs af forsiden næsten helt fra den brede ende og helt til spidsen forløber tre indpunslede eller -graverede smalle riller. Mens den midterste er nogenlunde lig symmetriaksen, er de to andre nærmest parallelle med de konvergerende sider. Hver af linjerne danner basis for dobbelte, kontinuerlige rækker af indstemplede ligebenede trekanter; ved at kigge på stykket under mikroskop kan det ses, at disse ikke har små midterpunkter, som det ofte ses i forbindelse med trekantstempler. Trekanterne er placeret med en grundlinje ind til rillerne, der således kommer til at fremstå med dobbelt savtakket kant. Der er ingen spor af fortinning på stykket, og bagsiden er uden spor af ornamentik. Stykket fremstår let bulet. Stempelornamentikkens form og komposition har stor lighed med decorationen af smykker og beslag fra yngre germansk jernalder, herunder tungeformede remender fra periodens mandsgravs-udstyr (Jørgensen 1999:113f). Remtungens form modsvarer imidlertid ikke de remtunger, som kendes fra gotlandske og bornholmske gravfund fra 6.-7./8. årh.; det fremstår langt mere simpelt i sin udførelse. En datering til yngre germansk jernalder udelukkende med udgangspunkt i stempelornamentikken må derfor tages med forbehold.

x1018: 1,6 cm lang remhægte med cirkulær bagplade med koncentriske ringe og tre gennemboringer til fastgørelse, herunder en centralt placeret (fig. 25).

3 mønter (x1005, x1008, x1017) fra Knud d. Hellige, Lund, Hbg. 3 møntmestre Alffeir, Garfin og Thurstein. MMS j.nr. FP 9012

Varme håndværk

Lidt opklippet bronzeblik.

-103: OBM8204 (LH95) Lotzes Have

Litteratur: Jacobsen 2001:91f.

Ældste / karakteristiske genstande

Østersø-keramik, konisk blytenvægte, koniske lertenvægte. Det er ikke utænkeligt, at de ældste genstande er redeponerede!

Varme håndværk

Bronzeblik og -klip, smeltedigel, bronzebarre, bronzesmeltekulper, formodet blæsebælgstud af bronze

Kolde håndværk

Mange sakse, donutfomrede vævævægte, tenvægte

-105: OBM9395 Marie Jørgensens Skole

Litteratur: Jacobsen 2001:91f.

Ældste / karakteristiske genstande

Østersø-keramik

-107: OBM8272 (KMO1996/0017) Overgade/Skjolden

Intet af relevans for projektet

Figur 25. Remhægten x1018.

-108: OBM8250 (FH87) Flakhaven

Litteratur: Jacobsen 2001:93f.

Ældste / karakteristiske genstande

Østersø-keramik

Varme håndværk

Mange slagger, små beslag, antagelig høj- og senmiddelalder, bronze-/messingklip, smelteklumper af kobberlegering, bronzenitter mv., der vidner om intensivt gørtlerarbejde. Ciseleringsværktøj

Kolde håndværk

Lidt takarbejde, skiveformet blyvægtlod, mulig blytenvægt.

-109: (OBM9397, OBM9791) Klosterbakken/Klingenberg

Litteratur: Jacobsen 2001:94ff.

OBM9397 Klosterbakken

Ældste / karakteristiske genstande

Grav UA, x1058: Ringnål af bronze, 9,4 cm lang, dog let bøjet, så den oprindelige længde har været ca. et par mm længere. Nålens tykkelse er indtil 0,5 cm, og tværsnittet er omtrent cirkulært. Opefter er nålen banket flad og ombøjet til et bredt, båndformet øje, hvori sidder en nu forvredet, spinkel ring med en diameter på ca. 1,8 cm. På nålens øverste del er indstempet kryds-ornamentik, mens det båndformede øje er udsmykket med tre langsgående, smalle furer. Fannings (1990) type med øskenhoved;

ringens form ukendt. Ringnålen dateres til vikingetid, men fandtes i fylden til en efterreformatrisk jordfæstegrav, hvori også indgik glaseret keramik, knappenåle af bronze såvel som bronzeslagger.

Naturvidenskabelige dateringer

Fra fire jordfæstegrave – jf. nedenstående skema – foreligger AMS-dateringer, der indikerer, at der kan være foretaget gravlæggelser på stedet så tidligt som omkring 900, men i hvert fald i løbet af 900-tallet.

Varme håndværk

Felt 5 – mange spor af bronzehåndværk i form af små smelteklumper/slagger, afklip, tråde mv. – mest af en karakter, som man ikke ser på detektorpladser. Repræsenterer antagelig middelalderligt eller senere bronzehåndværk. Ingen spor af halvfabrikata, barrer, stykker af genstande mv.

Kolde håndværk

Tenvægt af sandsten, koniske tenvægte af ler, afdrejet med finslemmet overflade, en del kraftige synåle af ben.

Andet

Mange skår af rudeglas og hulglas. Urnegrave fra yngre bronzealder (Thrane 2004:131).

OBM9791 Klingenberg

Litteratur: Jacobsen 2001:94ff; Krogh 2001.

Ældste / karakteristiske genstande

Skår af halvkuglekar (9791x98) og Østersø-keramik i forbindelse med mulig treskibet hustomt. En datering til (yngre) vikingetid er sandsynlig.

Varme håndværk

Lidt bronzeaffald (datering uvis)

Kolde håndværk

Benskærerarbejde/kamproduktion (datering uvis)

-115: OBM8234, OBM9775 (PG83, PG87) Overstræde / Paghs Gård

Litteratur: Jacobsen 2001:96.

Ældste / karakteristiske genstande

Teglfrie anlæg.

Intet af relevans for projektet

-117: OBM8541 (AT70, AT82, AT83) Albani Torv

Litteratur: Arentoft 1985; Jacobsen 2001:97.

Ældste / karakteristiske genstande

Kirketomt med formodet datering til 1000-årene.

Naturvidenskabelige dateringer

Jordfæstegrav G72, der var skåret af den ældste (erkendte) kirkebygning på stedet, er AMS-dateret til 1020 ±30 BP (Poz-72618).

Jordfæstegrav (bispegrav) er AMS-dateret (AAR-23976) til 980AD (74.7%) 1050AD

Varme håndværk

Mange små bronzeklumper, bronzeblik, bronzetråd – intet med karakteristika. Ret omfattende bronzesmedearbejde.

Andet

Armring, yngre bronzealder periode VI (FSA1681, Thrane 2004:132).

-130: OBM9776 I. Vilhelm Verners Plads

Litteratur: Jacobsen 2001:101f.

Ældste / karakteristiske genstande

Østersø-keramik, fibler fra sen 1000/tidlig 1100-tal.

Hertil AMS-dateringer til tiden forud for vikingetid.

X4827 (lag 2781 – teglfri, men med frådsten)

Fibula, fragment af fibel i gennembrudt arbejde. 2,5 cm langt og 2,0 cm bredt fragment af ca. 0,3 cm tykt emne i bronze støbt med gennembrydninger. Afbrudt i den ene ende, således at stykket har været måske 0,5 cm længere i denne ende. På bagsiden rester af nålehæfte (med spor af jern) og nåleskede, sidstnævnte dog stærkt afbrudt. På grund af bevaringsforholdene kan stykkets præcise form eller detaljer ikke angives, men stilistisk må det betegnes som Urnesstil.

X1672 (lag 617 – møddings/gødningslag med lidt tegl).

Fibula af bronze, cirkulær fibula i gennembrudt arbejde, 2,3 cm i diameter. Nålefæste og nåleskede er forholdsvis velbevarede, det samme er en øsken, der sidder på fiblens underside. Centralmotivet udgøres af et firbenet dyr (Gudslam), som ser bagud. Ålborg-fibel (Bertelsen 1992 fig. 1).

X5434 (lag 2948, teglfrit)

Fibula? antagelig pseudo-møntfibul af bronze. Cirkulær, flad bronzeplade, 2,0 cm i diameter, tykkelse 0,15 mm. På bagsiden to øskener, hvoraf den ene har spor af jern, antagelig fra en nål. Den anden er lukket, og en nål har dermed ikke kunne lukkes heri som i en traditionel pladefibel. Bagsiden er i øvrigt flad og uden spor af præg. På forsiden løber en smal fure parallelt med randen hele vejen rundt, og inden for denne ses et fordybet, men ikke veldefineret motiv (beskrevet før afrensning). Stykket synes at være beslægtet med pseudomøntfiblerne fra sen vikingetid/ældste middelalder (jf. Baastrup 2009:217ff).

X7683: Løsfund

Fibula, pseudomøntfibul af bronze. Skiveformet genstand, 1,9 cm i diameter og 0,15 cm tyk. På bagsiden ses filespor og påloddet nålefæste og nåleskede. I førstnævnte sidder fastrustedede rester af jern. På forsiden ses et ligearmet kors, der dannes af parallelle buer. Motivet har stor lighed med præget på mønter fra Svend Estridsen og fra Kong Niels (f.eks. OBH s. 177). (jf. Baastrup 2009:217ff).

Vendiske knivskedebeslag (x5165, x6730)

Naturvidenskabelige dateringer

Der foreligger en serie AMS-dateringer af enkeltanlæg og konstruktioner fra undersøgelsens nederste, teglfri lag. Disse samler sig i ældre middelalder-højmiddelalder, mens enkelte ligger i vikingetid eller umiddelbart før. De tidligste naturvidenskabelige dateringer kan dog ikke forbindes med materielle levn eller konstruktioner, der er typologisk sikkert forankret i vikingetid.

Varme håndværk

Noget afklip/bronze- og blysmelteklumper, bronzestøbekegle, meget blyblik, barre af messing/cu-leg. Lidt Cu-slagge, lidt forglasset ler (fra avlssten?)

Kolde håndværk

Koniske tenvægte, tablet- og tøndeformede vægtlodder (x2562, x2812, x5016, x5417, x3482, x5921), blytenvægt

Lidt ravaffald

Andet

Hulglas – usikre typer. Dog ikke produktionsaffald.

Perletyper (f.eks. x2872, x2948 (Steppuhn 1998 type 2), der *kan* forekomme i vikingetidskontekst, men ingen sikre ledetyper. Også helt sikre middelalderlige perler (x6967)

Nøgler til bultlåse

-131: OBM9787 Mageløs/Klaregade

Litteratur: Jacobsen 2001:102f.

Ældste / karakteristiske genstande

Grubehuse

Halvkuglekar, muligt spandformet kar, kar med indsnævring under halsen (denne randprofil kendes fra Strandby-bopladsens ældste grubehuse, der tilhører yngre germansk jernalder og tidlig vikingetid, jf. Henriksen 1997:32f – kan nærmest sammenlignes med randtype C i Aggersborg-materialet, jf. Madsen & Sindbæk 2014:271). Tilstedeværelsen af denne randprofil og i et vist omfang manglen på Østersø-keramik muliggør en datering til yngre germansk jernalder eller tidlig vikingetid. AMS-date-ringer af en drøvtyggerknogle fra hvert af grubehusene indikerer, at de hører til i 800- eller 900-tallet.

Naturvidenskabelige dateringer

Grubehus F: x14 (POZ-72420): (1085 ±35 BP).

Grubehus A: x61: (POZ-72419) (1150 ±35 BP).

Varme håndværk

Bronzeklip/affald fra metalhåndværk, jernslagge

Kolde håndværk

Tenvægt, væbevægt, synåle af ben.

-141: OBM9331 Nonnebjerg (gravplads til ringborgens?)

Fund af flere jordfæstegrave, der kunne udgøre en gravplads til ringborgensanlægget, er tidligere henført til området øst for Nonnebakken. En analyse af data, som er foretaget af museumsinspektør Jesper Hansen i 2015 har imidlertid vist, at de pågældende grave er fremkommet inde på ringborgensanlægget og dermed kan antages at høre til det kloster, der har ligget her i tidlig middelalder.

-151: OBM8233 (CBG83) Claus Bergsgade 4-6

Litteratur: Jacobsen 2001:106f.

Ældste / karakteristiske genstande

Østersø-keramik, Pingsdorf-keramik (?), granatglimmerskifer

Kolde håndværk

Donutformede væbevægte

-153: OBM8201 / KMO1970/ Skomagerstræde/Overgade 1-3

Litteratur: Grandt-Nielsen 1972; Jacobsen 2001:107f.

Ældste / karakteristiske genstande

Ringnål af bronze med polyedrisk hoved og flad, oval ring (Grandt-Nielsen 1972:211f; Fanning 1990:144ff; 2000:82 nr. 11). Typen er næppe yngre end 10. årh. og kan have forbillede i irske nåletyper (Fanning 1988).

Celleemaljefibel af angelsaksisk-sydskandinavisk type (Baastrup 2009:239 nr. 40; fig. 29). Fiblen er fremkommet i en brønd, der er dendrokronologisk dateret til 1117 (Bartholin 1977:34), men fiblen er fundet i opfyldningslaget, og dermed dateres fiblen ikke nødvendigvis af brøndens datering (jf. Grandt-Nielsen 1972:211f; Bartholin & Grandt-Nielsen 1974; Baastrup 2009:228).

Enkeltkam, Østersø-keramik, granatglimmerskifer, store stykker basaltlava fra kværnsten, hvæssesten af lys glimmerskifer, skår af klæberstenskar, grubehus (?).

Naturvidenskabelige dateringer

C-14-dateringer til 1070 +/-100 (K-1887), dendrodateringer mellem 1113 og 1119 (Bartholin 1977).

Varme håndværk

Digelfragmenter, messingklip, jernslagge.

Kolde håndværk

Flere bennåle og -prene. Skiveformede, halvkugleformede, koniske og dobbeltkoniske tenvægte af finslemmet ler, efterdrejet (mindst 12 stk). Vægtlodder. Ben/takarbejde, herunder mulig hvalknogle (eller elgtak, inv. 1321-1970).

Andet

Glasperler, 3 stk. Osteformet knusesten med lidt mørtel (yngre bronzealder eller snarest ældre jernalder, evt. redeponeret).

-154: OBM8203, OBM9786 (STS87) Stålstræde

Litteratur: Jacobsen 2001:108f.

Ældste / karakteristiske genstande

Skår af kuglepote

Varme håndværk

Blystøbning, jernslagge

Kolde håndværk

Benmagerarbejde (kamproduktion)

-156: OBM8207 (SBT72, 74,78,79,80,81, CBG82) Sortebrødre Torv

Ældste / karakteristiske genstande

Muligt vendisk knivskedebeslag.

Andet

Intet af relevans for projektet

-158 OBM8212 (VG76) Vestergade 13-15

Ældste / karakteristiske genstande

Fra et smudslag i en mulig bygning stammer tre AMS-dateringer (AAR-14651-3) af knogle og trækul; disse samler sig i årtierne omkring år 1000.

-170 OBM8231 (MØ82) Møntergården

Ældste / karakteristiske genstande

K10 – treskibet hustomt, antagelig fra (ældre) jernalder.

Keramik fra grubekompleks UX/XP:

X857: Diverse sideskår i groftmagret jernaldergods, ingen af skårene har karakteristika. Magringen iblandet plantemateriale. Et skår udviser meget diffus overgang mellem karside og -bund (vakkeltbund). Et lille sideskår har svage, horisontale furer og må antages at stamme fra et kar i Østersø-keramik-stil. Antagelig ældre vikingetid.

913: 6 sideskår i tykvægget, groftmagret og let brændt oldtidsgods, hertil 1 randskår fra kar med ufortykket, lige afskåret og led indadfaldende rand. Godset er fintmagret, bl.a. med glimmer. Tæt under randen er en horisontal række af trekantede pindstik. Skåret er næppe ældre end yngre jernalder og kan

evt. hidrøre fra et kar med halvkugleformet corpus eller næsten lodrette sider.
Urnesfibel, ufærdig med rester af støbetap (Bertelsen 1994:365; Lønborg 1994 377).

Varme håndværk

Ganske mange bronzesmelteklumper og bronzeblik

Kolde håndværk

Møntslagning

Andet

Skår fra neolitikum og yngre bronzealder. Fuldstændigt fravær af ten- og vævevægte!

-183: OBM8280 Adelgade

Litteratur: Jacobsen 2001:110.

Ældste / karakteristiske genstande

Teglfrit kulturlag.

Andet

Intet af relevans for projektet

-189: OBM8208 (OS79) Overstræde 1

Litteratur: Jacobsen 2001:110f.

Ældste / karakteristiske genstande

Østersø-keramik

Varme håndværk

Støbeforme, slagger, smelteklumper mv. fra støbning af klokker og malmgryder

Andet

Intet af relevans for projektet

-208 OBM8355 Gravene

Ældste / karakteristiske genstande

Blytenvægt (x1202)

Varme håndværk

En del oprullet og fraklippet blik i rødgods/messing. + bronzesmelteklumper. Slagge/forglasset materiale/avlsstensfragment. En del mindre slagger

Kolde håndværk

Tenvægt.

-271 OBM5337 Odense Å

Ældste / karakteristiske genstande

Fire jernøkser; tre arbejdsøkser og en våbenøkse med messingindlægninger. Datering: Ældre middelalder.

Andet

Under gravearbejde i 1908 langs den sydlige bred af den nu opfyldte nordlige arm af Odense Å fandtes fire jernøkser ca. 1 m under ålejets bund. Disse lå spredt over en strækning af 10 fods længde mellem den nedrevne Munke Mølle og Klaregadebroen. Økserne indsendtes til NM, hvor kun en af økserne beholdtes, nemlig NMD7016 med messingindlægninger (Grandt-Nielsen 1982:173), mens de øvrige tre blev returneret til OBM. Hvorvidt økserne repræsenterer votivfund eller tilfældige tab – f.eks. af en værktøjskasse – kan ikke afgøres på foreliggende grundlag.

Litteratur

- Albrechtsen, E. 1968: Fynske jernaldergrave bd. III. Yngre romersk jernalder. Odense.
- Arentoft, E. 1985: *Albani Kirke og Torv*. Odense.
- 1993: I vikingernes vold. *Fynske Minder* 1993, s. 117-141.
- 1999: *De spedalskes hospital. Udgravning af Sankt Jørgensgården i Odense*. Fynske Studier 18. Odense.
- Bartholin, T.S. 1977: Absolut dendrokronologisk datering af de tre brønde fra det ældste Odense. *Fynske Minder* 1976, s. 33-34.
- Bartholin, T.S. & F. Grandt-Nielsen 1974: Datering af tre brønde fra det ældste Odense. *Fynske Minder* 1974, s. 155-167.
- Becker, C.J. 1983: Odense som møntsted i den sene vikingetid. *Fynske Minder* 1982, s. 43-60.
- Bertelsen, L.G. 1992: Præsentation af Ålborg-gruppen – en gruppe dyrefibler uden dyreslyng. *Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie* 1991, s. 237-264.
- 1994: Urnesfibler i Danmark. *Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie* 1992, s. 345-370.
- Baastrop, M. P. 2009: Småfibler af karolingiske og ottonske typer i Danmark. *Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie* 2005, s. 209-255.
- Berglund, J. 1982: Kirkebjerg – A Late Bronze Age Settlement at Voldtofte, South-West Funen. An Interim Report on the Excavations of 1976 and 1977. *Journal of Danish Archaeology* vol. 1, s. 51-63.
- Bjerregaard, M.M., J.T. Christensen & J. Hansen 2016: Bispen i Albani Kirke. *Odense Bys Museer* 2016, s. 140-155.
- Christensen, L.E. 2014: Gamle Landsbyer i Odense – stednavne som kulturarv. *Fynske Minder* 2014, s.182-193
- Christensen, T. 2015: *Lejre bag myten*. De arkæologiske udgravninger. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 87. Århus.
- Fanning, T. 1988: En irsk-nordisk bronze ringnål fra Ribe. *Kuml* 1986, s. 37-43.
- 1990: Die bronzenen Ringkopfnadeln aus der Ausgrabung im Hafen von Haithabu. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu. *Bericht 27. Das Archæologische Fundmaterial. Neumünster*.
- 2000: Viking Age Ringed Pins from Denmark. *Acta Archaeologica* vol. 70, s. 79-85.
- Grandt-Nielsen, F. 1972: Nyt fra Knud den Helliges Odense. *Fynske Minder* 1971, s. 199-216.
- 1982: Arkæologiske iagttagelser ca. 1000-1200. I: H. Thrane, T. Nyberg, F. Grandt-Nielsen & M. Venge: *Fra boplads til bispeby. Odense til 1559*. Odense Bys Historie bind 1, s. 160-175. Odense.
- Hatting, T. 1992: Cats from Viking Age Odense. *Journal of Danish Archaeology*, vol. 9, s. 179-193.
- Haupt, N. 2006: Nye bestemmelser af gamle fund – de kufiske mønter fra de to skattefund fra Nonnebakken i Odense. *Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad* 2006/2, s. 51-56.

- Henriksen, M.B. 1997: Vikinger ved Helnæsbugten. *Fynske Minder* 1997, s. 25-58.
 -2002: Er Hjulby Nyborgs forgænger? *Fynske Minder* 2002, s. 155-186.
 -2013: *Odenses forgænger – eller: én af mange? I: L. Bisgaard, M. Bruus & P. Gammeltoft (red.): Beretning fra toogtredivte tværfaglige vikingesymposium, s. 68-83. Højbjerg.*
- Jacobsen, J.A. 2001: *Fynske jernalderbopladsler. Bind 2. Odense herred.* Skrifter fra Odense Bys Muser. Vol. 1,2. Odense.
- Jansson, I. 1984: Kleine Rundspangen. I: G. Arwidsson (red.): *Birka II:1. Systematische Analyse der Gräberfunde*, s. 58-74. Stockholm.
 -1985: *Ovala spännbucklor. En studie av vikingatida standardsmycken med utgångspunkt från Björkö-fyndet.* Uppsala.
- Jensen, N.M. & J. Sørensen 1990: Nonnebakkeanlægget i Odense. En ny brik til udforskningen. *Kuml* 1988/89, s. 325-333.
- Jørgensen, A.N. 1999: *Waffen und Gräber. Typologische und chronologische Studien zu skandinavischen Waffengräbern 520/530 bis 900.* Nordiske Fortidsminder Serie B, Volume 17. København.
- Krogh, M.G. 2001: Udgravningerne på Klingenberg. *Fynske Minder* 2001, s. 97-111.
- Lauritsen, Aa. 1974: Volden omkring vikingetidens Odense. *Fynske Minder* 1974, s. 140-154.
- Lundø, L.B. 2012: *At være eller ikke være...En trelleborg? – en bearbejdning af samtlige udgravningskampagner ved Nonnebakken på Fyn.* Upubliceret kandidatspeciale, Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Saxo-instituttet.
 -2013: *Nonnebakken – en ringborg i Odense. I: H. Lyngstrøm & L. G. Thomsen (red.): Vikingetid i Danmark, s. 203-206. København.*
- Lønborg, B. 1994: Masseproduktion af Urnesfibler! *Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie* 1992, s. 371-378.
- Madsen, H.J. & S.M. Sindbæk 2014: Keramik. I: E. Roesdahl, S.M. Sindbæk & A. Pedersen (red.): *Aggersborg i vikingetiden. Bebyggelsen og borgen.* *Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter* 81, s. 266-286.
- Madsen, P.K. 1988: Arkæologiske kilder. I: A.S. Christensen: *Middelalderbyen Odense*, s. 16-17.
- Moesgård, J.C. 2015: *King Harold's Cross Coinage. Christian Coins for the Merchants of Haithabu and the King's Soldiers.* Publications from the National Museum. Studies in Archaeology & History Vol. 20:2 Jelling Series. Gylling.
- Olsen, O. & H. Schmidt 1977: *Fyrkat. En jysk vikingeborg. I. Borgen og bebyggelsen.* Nordiske Fortidsminder Serie B – in quarto – Bind 3. København.
- Petersen, J. 1919: *De norske vikingesverd. En typologisk-kronologisk studie over vikingetidens vaaben.* Videnskapselskabet's Skrifter II. Hist.Filos. Klasse 1919. No. 1. Kristiania.
- Petersen, P.V. 1991: Valkyrier i Ribe. *By, mark og geest* 5, s. 41-49.
- Roesdahl, E. 1977: *Fyrkat. En jysk vikingeborg. II. Oldsagerne og gravpladsen.* Nordiske Fortidsminder Serie B – in quarto – Bind 4. København.

Roesdahl, E. & S. M. Sindbæk 2014: Aggersborgs datering. I: E. Roesdahl, S.M. Sindbæk & A. Pedersen (red.): *Aggersborg i vikingetiden. Bebyggelsen og borgen. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter* 81, s. 251-255.

Skovmand, R. 1942: De danske Skattefund fra Vikingetiden og den ældste Middelalder indtil omkring 1150. *Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie* 1942.

Steppuhn, P. 1998: *Die Glasfunde von Haithabu*. Berichte über die Ausgrabungen in Haitabu. Bericht 32. Neumünster.

Sørensen, J.K. 1969: *Odense amts bebyggelsesnavne*. Danmarks stednavne nr. 14. København.

Thrane, H. 1973: Odins ring. *Skalk* 1973:1, s. 32.

-1982. Quadrilobe. *Fynske Minder* 1981, s. 28-34.

-2004: *Fyns Yngre Bronzealdergrave*, bind 1-2. Fynske Studier 20. Odense.

Thrane, H., T. Nyberg, F. Grandt-Nielsen & M. Venge 1982: *Fra boplads til bispeby. Odense til 1559*. Odense.

Thunmark-Nylén, L. 1984: Ringnadeln. I: G. Arwidsson (red.): *Birka II:1. Systematische Analysen der Gräberfunde*, s. 5-14. Stockholm.